

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE
CÂMPUS: MARECHAL CÂNDIDO RONDON
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LETRAS - CCHEL
COLEGIADO DE GEOGRAFIA

**ESTUDO DE CASO DE UM EVENTO DE TEMPESTADE SEVERA
OCORRIDO EM NOVA LARANJEIRAS (PR) EM 13/06/1997**

MARCOS BALICKI

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2017

**UNIVERSIDADE DO OESTE DO PARANÁ
CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LETRAS
COLEGIADO DE GEOGRAFIA**

**ESTUDO DE CASO DE UM EVENTO DE TEMPESTADE SEVERA OCORRIDO
EM NOVA LARANJEIRAS (PR) EM 13/06/1997**

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Licenciado em Geografia, Curso de Graduação em Geografia, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Orientadora: Professora Dr^a. Karin Linete Hornes

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

2017

DEDICATÓRIA E AGRADECIMENTOS:

Dedico esta monografia primeiramente a Deus, por ter iluminado minha trajetória e proporcionado esse caminho.

Também dedico a minha filha Jully G. Balicki e a minha família.

Agradeço especialmente a professora orientadora Karin Linete Hornes, por ter orientado, acompanhado neste momento, auxiliado com sabedoria e paciência.

A professora Leila Limberger e Isabel Tamara Pedron pelas ótimas ideias.

Agradeço a todos os depoentes nas entrevistas aplicadas (questionário) realizado no município de Nova Laranjeiras e ao prefeito, Sr. José Lineu Gomes, pela entrevista sobre o assunto em 2016.

Ao senhor Orlando Belter e sua filha Eva Belter pela ajuda naquele município.

Aos meus amigos pelo auxílio moral.

Grato a todos os professores e colegas do 4º ano de Geografia de 2017.

Para finalizar, ao meu vizinho Valdemar Fener e sua esposa, por terem liberado a senha do *WI-FI*.

"A imaginação é mais importante que o conhecimento"

Albert Einstein.

RESUMO: Eventos severos atingem a população paranaense constantemente, conhecer e entender a sua dinâmica auxilia na definição de estratégias de organização e planejamento da população para tornar as cidades mais resilientes e seguras. Existem vários eventos em tempestades severas que podem trazer grandes destruições e estes possuem características diferenciadas de gênese morfológica e atuação. Na presente pesquisa, buscou-se informações a respeito de ocorrências e gênese atmosféricas que podem trazer tempo severo, bem como o tipo de estragos que as mesmas proporcionam para poder compreender a destruição ocorrida em Nova Laranjeira no dia 13 de junho de 1997. Segundo relatos, a cidade passou por um aniquilamento de casas comerciais, prédios públicos e inúmeras residências, que deixaram várias pessoas gravemente feridas e quatro vítimas fatais. Para compreender a ocorrência severa desta atividade foram descritos os fenômenos de complexos convectivos de mesoescala, linhas de instabilidade, vendavais (*downbursts/swindshear*), tornados, furacões, saraiva e os ciclones (tropicais e extratropicais) em conjunto com a atuação e o tipo de destruição que estes podem causar afim de identificar possíveis assinaturas de determinados fenômenos para comparar a ocorrência catastrófica. De posse destas informações buscou-se por imagens do *Goes* e dados meteorológicos que pudessem auxiliar na identificação do fenômeno. A imagem permitiu descartar a possibilidade de influências de furacões e ciclones, mas não permitiu definir o evento. Desse modo partiu-se para uma caracterização de campo afim de buscar mais evidências para poder definir se a ocorrência foi um *downbursts* ou um tornado. Assim, após a aplicação de 33 questionários a algumas pessoas envolvidas naquele dia fatídico, foi possível definir a atuação de um tornado. Dezenove entrevistados viram o tornado. Sua trajetória de destruição foi de aproximadamente 17 km com direção predominando de NW-SE. O evento não pôde ser considerado um *downburst* porque a área atingida não tinha um formato radial, bem como os danos não ficaram uniformes ou dispostos nas mesmas direções. Foi possível ter acesso a fotos com descrições e objetos fincados em troncos, o que auxilia na confirmação de atividade tornádica. O tornado ocorrido destruiu casas de alvenaria, lançou veículos e animais e deixou muitos feridos, além de percorrer uma trilha definida. Pelos danos causados a força destrutiva chegou à categoria EF3 definida por Ted Fujita. Apesar de o município ter sofrido com um evento deste porte, os administradores da época e os posteriores, assim como os munícipes, não souberam claramente como adotar medidas de proteção.

Palavras-chave: Tornado; Cúmulos-nimbos; Nova Laranjeiras.

ABSTRACT: Severe events reach the population of Paraná constantly, to know and to understand its dynamics helps in the definition of strategies of organization and planning of the population to make the cities more resilient and safe. There are several events in severe storms that can bring great destruction and these have different characteristics of morphological genesis and action. In the present research we sought information about atmospheric occurrences and genesis that can bring severe weather, as well as the type of damages they provide to understand the destruction occurred in Nova Laranjeiras on 13th June, 1997. According to reports, the city went through an annihilation of commercial houses, public buildings and innumerable residences, that left several severely injured people and four fatal victims. In order to understand the severe occurrence of this activity, the phenomena of mesoscale convective complexes, instability lines, downbursts/swindshear, tornadoes, hurricanes, hail and cyclones (tropical and extratropical) were described together with the performance and type of destruction that these can cause in order to identify possible signatures of certain phenomena to compare the catastrophic occurrence. With this information, Goes images were searched for meteorological data that could aid in the identification of the phenomenon. The image allowed to discard the possibility of influences of hurricanes and cyclones, but did not allow to define the event. In this way, we started a field characterization in order to find more evidence to be able to determine if the occurrence was a downbursts or a tornado. So, After the application of 33 questionnaires to some people involved in that fateful day it was possible to define the performance of a Tornado. Nineteen interviewees saw the tornado. Its trajectory of destruction was of approximately 17 km with direction predominating of NW-SE. The event could not be considered a downburst because the affected area did not have a radial format as well as the damages were not uniform or arranged in the same directions. It was possible to have access to photos with descriptions and objects stuck in trunks, which assists in the confirmation of tornadic activity. The tornado destroyed masonry houses, launched vehicles and animals and left many injured, as well as walking a definite trail. For damages caused to destructive force has reached the category EF3 defined by Ted Fujita. Although the municipality suffered with an event of this size, the administrators of the time and the later, as well as the residents, did not know how to define protection measures.

Keywords: Tornado; Cumulonimbus; Nova Laranjeiras.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	3
2.1 MASSAS DE AR ATUANTES NA AMÉRICA DO SUL E SISTEMAS CONVECTIVOS DE MESOESCALA.....	3
2.2 NUVENS E TEMPESTADES SEVERAS	6
2.3 VENDAVAIS E DANOS	12
2.3.1 GRANIZO.....	19
2.3.2 RAIOS.....	20
2.4 TORNADOS.....	24
2.4.1 TIPOS DE TORNADOS.....	27
2.4.2 CARACTERÍSTICAS DA DESTRUIÇÃO PROVOCADA POR TORNADOS	29
2.4.3 ESCALA FUJITA MELHORADA.....	30
2.5 FURACÃO.....	31
2.6 CICLONES TROPICAIS, SUBTROPICAIS E EXTRATROPICAIS	34
3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	36
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	37
3.3 IMAGENS DE SATÉLITE E DADOS METEOROLÓGICOS	39
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	43
4.1 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO	44
4.2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	52
4.3 ELABORAÇÕES DE MAPAS.....	57
5. CONCLUSÃO	59
6. APÊNDICES.....	71
APÊNDICE A: Descrição de entrevista.....	71
APÊNDICE B: Questionário.....	77
APÊNDICE C: Lista de depoentes, coordenadas geográficas e altitude dos locais.....	79
7. ANEXOS.....	80
ANEXO A: Página do jornal Folha de São Paulo no site UOL (1997)	80
ANEXO B: Folha de Londrina (1997).....	82
ANEXO C: Página da revista Veja (1997).....	84
ANEXO D: Folha Cidades (1997)	85
ANEXO E: Página do Jornal Gazeta do Povo (2007).....	86
ANEXO F: Página da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras (2013).....	88
ANEXO G: Como agir em caso de desastres - Tornados	89
ANEXO H: Como se proteger de raios.....	91

ANEXO I: Como se proteger de granizos.....	94
ANEXO J: Como recomeçar a vida praticamente do zero.....	95

1. INTRODUÇÃO

A ideia do presente trabalho surgiu depois da realização de iniciação científica voluntária – ICV, realizada nos anos de 2015 e 2016 com o tema de “Classificação da Força Destrutiva de Tornados no Estado do Paraná 1990-2016”, sobre orientação da professora Dr^a Karin Linete Hornes da UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon - PR. Neste levantamento, pode-se averiguar que uma das primeiras descrições de um provável tornado no Paraná, foi uma atividade severa que atingiu a cidade de Nova Laranjeiras, no dia 13 de junho de 1997. Esta atuação não é primeira no estado, no entanto até o presente momento verificou-se que houve uma ampla divulgação em nível nacional do fenômeno que se deve principalmente aos grandes estragos que este causou.

Nesta pesquisa o evento será tratado como “provável”, pois para real confirmação é necessário colher evidências junto aos populares e aos órgãos de meteorologia que permitirão confirmar qual foi o episódio destrutivo ocorrido. No entanto, durante o período, diversos jornais, revistas e filmagens classificaram a atividade como tornádica e/ou vendaval, mas o fenômeno nunca foi efetivamente classificado como tornado pelos órgãos de meteorologia, tampouco consta nos registros de contagem oficiais do estado, como Defesa Civil ou no Atlas de Desastres Naturais de 1990-2010 (Volume Paraná).

Eventos severos atingem a população paranaense constantemente. Entender a dinâmica de eventos extremos irá nos auxiliar a compreender os mecanismos envolvidos para propor estratégias de planejamento, no intuito de tornar as cidades mais resilientes e seguras. Neste sentido, identificar qual o tipo de fenômeno natural extremo que ocorreu em Nova Laranjeiras, somará a construção de dados que contribuirão para pensar em atividades que possam preparar a população para minimização dos impactos e quais são as melhores formas de proteger a vida nestes momentos de instabilidade.

Portanto, a presente pesquisa procurará descrever o tipo de destruição ocorrida com o auxílio da população local, com o intuito de esclarecer o percurso do fenômeno e comparar com os diversos tipos de tempestades extremas para identificar como tudo aconteceu. Outro fator que justifica a presente pesquisa é a dúvida persistente até mesmo entre os moradores locais sobre o real acontecido naquele dia, mesmo passados mais de 20 anos. Nesse sentido, o trabalho acadêmico torna-se necessário para atender a

necessidade da sociedade e para que o ocorrido possa finalmente ser definido, catalogado junto à defesa civil e divulgado a pesquisas de maneira geral.

O objetivo geral é:

- Identificar qual o tipo de fenômeno natural extremo que ocorreu em Nova Laranjeiras (PR) no dia 13 de junho de 1997.

Os objetivos específicos são:

- Verificar o tipo de destruição ocorrida;
- Averiguar o percurso e as condições climáticas para o dia do ocorrido;
- Buscar relatos e evidências da atividade com os populares atingidos;
- Caracterizar o nível de destruição no percurso realizado pelo fenômeno;
- Comparar os dados aos diversos fenômenos que podem ocorrer em tempestades extremas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Inicialmente para poder definir o evento de tempo severo ocorrido no município de Nova Laranjeiras no dia 13 de junho de 1997, serão pesquisados os vários fenômenos que podem gerar grandes destruições e suas respectivas “assinaturas”, para posteriormente comparar com os danos ocorridos naquele local. Assim, iniciou-se a descrição das massas de ar atuante na América do Sul que desencadeiam processos convectivos e na sequência as nuvens com suas respectivas classificações, no sentido de compreender como as mesmas se formam e quais os tipos relacionados com tempos severos. Após, adentrou-se o tema em tempestades severas ou convectivas, que tem potencial para gerar fenômenos locais como vendavais, *downburst* e tornados. Na sequência, será explanada a diferença entre os mesmos a fim de esclarecer a correta nomenclatura, pois há uma grande “confusão” por muitas pessoas até mesmos com eventos de magnitude continental, como ciclones e furacões. Nestas descrições, procurou-se denotar a gênese e quais os resultados da atuação destas atividades para então, definir a partir dos danos relatados pelos moradores locais e em pesquisas de meios de comunicação, qual acontecimento proporcionou a destruição de parte dessa cidade paranaense.

2.1 MASSAS DE AR ATUANTES NA AMÉRICA DO SUL E SISTEMAS CONVECTIVOS DE MESOESCALA

A atmosfera da Terra esta em constante movimento, em um ciclo chamado de circulação geral da atmosfera e seus movimentos são responsáveis pelas dinâmicas que ocorrem principalmente na baixa troposfera¹. Na América do Sul, as principais massas de ar que atuam no Brasil, de acordo com Torres e Machado (2011) são: as massas de ar Polar atlântica (mPa) seca e fria, massa Tropical continental (mTc) quente e seca, massa equatorial continental (mEq) quente e úmida, massa tropical atlântica e massa Equatorial do atlântico sul quente e úmida. O movimento dessas massas são as principais desencadeadores de Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs).

Na América do Sul, esses sistemas formam-se geralmente no norte da Argentina e Paraguai, ou centro-sul da Bolívia (região do Chaco) e nas regiões sul e

¹ **Baixa troposfera:** parte da atmosfera mais próxima da superfície da terra e onde ocorre a maioria das dinâmicas climáticas como nuvens, raios e chuvas.

sudeste do Brasil, deslocando-se geralmente em direção a sudeste, leste e nordeste (VESILIND, 2004).

Os sistemas que possuem forma de linha podem ser classificados como Linhas de Instabilidade (LI), Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) os que possuem formato circular ou simplesmente Sistemas Convectivos de Mesoescala com forma irregular (CAMPOS; EICHHOLZ, 2011).

Os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs) são responsáveis por “linhas” de rajadas que tem possibilidades de causar estragos em áreas extensas (figura 1). Essa frente de rajada pode compreender quilômetros de distância e está associada ao limite frontal de tempestades bem desenvolvidas em Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), geralmente provocados por centros de baixa pressão causando mudança repentina no sentido do vento.

Figura 1: Sistemas Convectivos de Mesoescala sobre a América do Sul, onde as cores indicam a temperatura do topo de nuvens, conforme escala de base.

Fonte: INPE/DSA (2010).

As SCMs são um aglomerado de nuvens convectivas responsáveis pela maior parte da precipitação da estação quente nas regiões tropicais e temperadas da América do Sul-AS (VELASCO & FRITSCH, 1987; VILA, 2004 *in* CAMPOS; EICHHOLZ,

2011). Sua área de abrangência tende a ser contínua podendo se apresentar de forma estratiforme ou convectiva. Os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs) tem sido muito discutidos entre pesquisadores e os sistemas de meteorologia, devido aos impactos que estes geram estando associadas geralmente à precipitação intensa, fortes rajadas de vento, granizo, muitos raios e eventualmente, tornados (CEFET, 2017).

Muitos autores citam as frentes de rajadas como linhas de instabilidades (LI). As frentes de rajada tendem a causar estragos, pois podem abranger áreas extensas, podendo chegar a 3.000 km de comprimento (IAG/USP, 2010). Enquanto que para as frentes sem LI, nota-se menor convergência nos níveis mais baixos da atmosfera e estão associadas ao processo convectivo de choque de massas de ar quente e fria, e segundo Alcântara *et al* (2014), as células de tempestade, no conjunto das SCMs e as correntes frias:

As correntes frias que saem de cada célula se combinam para formar uma grande frente de rajada. A convergência ao longo desta borda principal, geralmente, fica mais forte na direção do movimento da tempestade. Esta convergência dispara o desenvolvimento de novas correntes ascendentes ao longo e atrás da frente de rajada, de forma que novas células evoluem (ALCÂNTARA *et al*, 2014, p.30).

Essa frente de rajada pode compreender quilômetros de distância e está associada ao limite frontal de tempestades bem desenvolvidas em Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), geralmente provocados por centros de baixa pressão. Estas rajadas apresentam mudança repentina no sentido do vento e tendem a formar tipos específicos de nuvens arqueadas (NOAA, 2017).

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) no entendimento de Barry e Chorley (2013) são comuns em latitudes tropicais e subtropicais, compreendendo uma linha de desenvolvimentos de tempestades que podem apresentar centenas de quilômetros, cobrir áreas superiores a 100.000 km², sobrevivendo por uma média de 12 horas.

O trabalho de Moraes (2014) evidenciou estragos causados por uma frente de rajada provinda de um Complexo Convectivo de Mesoescala que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul no período de 22 a 23 de abril de 2011, vinte e cinco municípios registraram a ocorrência de alagamentos, enchentes, deslizamentos, enxurradas, granizo,

vendavais e tornados. Esses sistemas promovem muitas nuvens com elevada chance de tempestades severas diretamente na área onde transitam. A autora não diferenciou as atividades de tornados e de vendavais através dos danos que estes proporcionaram na paisagem.

2.2 NUVENS E TEMPESTADES SEVERAS

Dentre as inúmeras dinâmicas que acontecem na baixa troposfera do planeta Terra, inicialmente destacamos as nuvens e seu principal produto, a chuva. Estas resultam da conjugação de dois fatores: o vapor de água atingir seu ponto de saturação² e a queda de temperatura na atmosfera, podendo ocorrer na forma convectiva, orográfica ou frontal. Para isso acontecer, a energia do sol (calor) faz a umidade da superfície continental ou marítima evaporar-se a níveis superiores e ao entrar em contato com as camadas mais altas e mais frias, condensam-se formando as nuvens, as quais proporcionam a chuva (DIAS, 2009).

Nuvens de tempestades ocorrem em quase todos os lugares do planeta, porém são altamente localizadas e mais frequentes nos trópicos (AYOADE, 2011). A latitude³ é um dos fatores preponderantes no desenvolvimento e maturidade das nuvens. Nas médias para as baixas latitudes, dificilmente elas ultrapassam os 8 km de altura (INPE/ELAT, 2017), visto que a atmosfera é mais espessa do equador em direção aos polos, com efeito sobre a pressão atmosférica⁴.

Christopherson (2012) cita que as nuvens podem ser classificadas quanto à altitude e forma que elas apresentam, sendo as mais altas chamadas de Cirros (Ci), Cirrostratus (Cs) e Cirroscumulos (Cc), constituídas basicamente de gotículas de gelo; nuvens médias como Altocumulos (Ac), Altostratus (As) e Nimbostratus (Ns); nuvens baixas como Stratus (St), Stratocumulos (Sc) e Cúmulos (Cu); e de desenvolvimento vertical como as Cúmulos-nimbos (Cbs). Nesse sentido, vale destacar que o prefixo “nimbo” significa nuvem grande e cinzenta de baixa latitude, então Nimbo-estrato e

² **Ponto de saturação:** quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter, a uma determinada temperatura e pressão.

³ **Latitude:** distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0° e 90° para Norte(N) ou para Sul(S).

⁴ **Pressão atmosférica:** é o peso da atmosfera sobre um determinado local, sendo maior ao nível do mar e diminuiu quanto maior a altitude.

Cúmulo-nimbo são mais propicias a aguaceiros, no entanto, apenas as Cúmulos-nimbo estão associados a fortes tempestades e tempestades severas.

Figura 2: Classificações de nuvens em altitude referente à área equatorial.

Fonte: Tempo e Clima (2012).

Em particular, as nuvens Cúmulos-nimbos (Cbs), podem surgir principalmente ao avanço de frentes frias e a frente das SCMs, quando as condições de temperatura e umidade favorecem as correntes de elevações e o seu desenvolvimento, podendo chegar a extraordinários 35 km de altura (INMET, 2015). Ao atingir altas altitudes, as mesmas apresentam cume em forma de bigorna e topo impulsionado, sendo agora influenciado por jatos frios de altos níveis, o que potencializam a ferocidade dessas tempestades.

Outro fator preponderante é o tipo da base que a nuvem apresenta na parte frontal do arco. Kern *et al* (2010) descreve que nuvens arco se manifestam principalmente de duas formas: nuvens rolo, que literalmente rolam a frente da tempestade, devido à proximidade entre correntes de ar e em outros casos em nuvens prateleiras, mais conhecidas como *shelf clouds* (figura 3). Ambas podem levantar poeira à frente da nuvem devido à forte atuação das rajadas.

Figura 3: Base de uma nuvem Cúmulo-nimbo do tipo *shelf cloud* (nuvem prateleira)

Foto: Josh Blash (2016).

Essas tempestades se formam de diversas maneiras e possuem tempos de vida bem particulares, dependendo da forma, local onde aparecem e se desenvolvem, relacionados ao ponto de orvalho⁵, temperatura e influencia de jatos de altos e baixos níveis (FREDIANI, 2017). As Cúmulos-nimbos podem eclodir de forma isolada (unicelular), com várias células (multicelular) ou por uma supercélula (INPE/ELAT, 2017). Para Almeida (2006) as supercélulas se caracterizam com um único e gigante sistema de correntes de vento no interior da Cb, um descendente frio e outro ascendente mais quente, que evolui junto com a tempestade.

Estas supercélulas são um tipo raro de nuvens rotativas. As supercélulas também são chamadas de nuvens explosivas, pelo fato de crescerem em questão de poucas horas. Elas também são responsáveis pela maioria das tempestades isoladas (INPE, 2017).

Já Doswell (1996) caracteriza uma supercélula pela presença de mesociclone giratório (figura 4), de 2 a 10 km de diâmetro, na base da nuvem e pelo seu tempo de duração, que deve ultrapassar mais de uma hora. Relata ainda que existem as supercélulas de alta precipitação (com muita chuva) e de baixa precipitação (com pouca chuva) sendo esta ultima a mais perseguida por caçadores de tempestades nos Estados Unidos, conforme Guerra (2014).

⁵ **Ponto de orvalho:** temperatura a qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da condensação, o chamado orvalho.

Figura 4: Base de supercélula de alta precipitação no Texas, Estados Unidos (2010), com ênfase ao mesociclone.

Fonte: *National Geographic* (2010).

Barry e Chorley (2013) elucidam que, pelo efeito de *coriolis*⁶, os mesociclones no hemisfério norte giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. Estes tipos de nuvens estão relacionados a tempestades de rápida atuação, devido as suas próprias dinâmicas e produção de rajadas.

Nem todas as supercélulas causam danos ao longo de sua passagem, pois existem diversos elementos que podem interferir na dinâmica da nuvem e em seu período vital. No entanto, em determinadas circunstâncias os danos podem ser catastróficos, como proporcionar a queda de “saraivas⁷” (CPTEC, 2005), além de aguaceiros que causam inundações, raios e intensos vendavais, capaz de proporcionar estragos na paisagem, caracterizando essas tempestades como severas nas quais, eventualmente, podem ser observados fenômenos meteorológicos extremos, como tornados (STEINK, 2012).

No que se refere ao período de maior atuação, as tempestades severas eclodem principalmente nos meses de primavera e começo do verão, mas tem preferencias pelas estações de transição, pela entrada de frentes frias mais fortes. Elas também podem ser chamadas de trovoadas. Seus horários mais atuantes são ao entardecer ou início da

⁶ **Efeito de coriolis:** esta é uma força fictícia por vezes usada para simplificar cálculos que envolvam sistemas rotativos, tais como o movimento do ar, da água e de projéteis acima da superfície da Terra em rotação.

⁷ **Saraivas:** nome popular a granizos ovais e maiores de cinco (5) mm de diâmetro.

noite, quando as condições de temperatura e pressão permitem o clímax destas tempestades, definido como seu estágio maduro (FREDIANI, 2017). Atualmente, buscam-se evidências que permitam indicar com exatidão os locais de possíveis desastres, mas ainda não se tem uma assertividade completa.

O tempo de duração de todos os estágios de vida de uma supercélula pode ultrapassar às 4 horas. Supercélulas moderadas que possuem uma vida entre 2 a 4 horas, e supercélulas de curta duração, que não ultrapassam 2 horas (BUNKERS *et al*, 2005). O autor comenta a respeito da importância de se identificar estas supercélulas (longa duração) para o lançamento de alertas com avisos que poderiam variar entre 60 minutos e 45 minutos, informando a situação de sua evolução. Previsões de curto prazo locais e municipais a respeito da supercélula auxiliariam nas decisões operacionais para minimização de impactos, pois um aviso antecipado deixaria mais tempo disponível para que as pessoas verificassem melhor suas possibilidades (ver tabela 1).

Tabela 1: Comparação de propriedades entre os eventos supercelulares de longa e curta duração

Eventos supercelulares de longa duração	Eventos supercelulares de curta duração
Relatórios de tornados	
36% ≥ F2	8% ≥ F2
34% F0-F1	30% F0-F1
30% não tornádico	62% não tornádico
Relatórios de granizo e vento	
100% severo	92% severo
84% granizo e vento	67% granizo e vento
15% apenas granizo	23% apenas granizo
1% apenas vento	2% apenas vento
24% granizo e vento significativos	19% granizo e vento significativos
74% granizo significativo	42% granizo significativo
31% vento significativo	31% vento significativo
Modo convectivo	
68% discreto	37% discreto
28% misturado (discreto e linear)	50% misturado (discreto e linear)

4% linear	13% linear
Desaparecimento de supercélulas	
63% enfraquecido ou dissipado	38% enfraquecido ou dissipado
6% experimentou uma fusão destrutiva	20% experimentou uma fusão destrutiva
21% evoluíram para outro modo	21% evoluíram para outro modo
7% mesclado e depois envolvido	17% mesclado e depois envolvido
3% teve origem da região de entrada cortada	4% teve origem da região de entrada cortada
Isolados e fusões	
79% isolados (vs. 21% não)	30% isolados (vs 70% não)
47% com fusões (vs 53% sem)	74% com fusões (vs 26% sem)
35% dos isolados também tinham fusões	17% dos isolados também tinham fusões
89% dos que não estavam isolados também tinham fusões	99% dos que não estavam isolados também tinham fusões

Fonte: *Weather*, 2017 (adaptado e traduzido pelo autor).

As supercélulas de curta duração e rápido desenvolvimento costumam serem as mais perigosas, porem apresentam algumas formas característica que podem ser identificadas em *display*⁸ de radares (DOSWELL, 1992), como nas explicações (quadros a, b, c e d) do exemplo da figura cinco a seguir.

Figura 5: Exemplos de tipos e formas de supercélulas (a, b, c e d), apresentadas em *display* de radares meteorológicos onde as setas retratam ventos de superfície e declive

Fonte: SPC NOAA (2017, adaptado de Johns e Doswell, 1992).

Em relação a estas figuras, Johns e Doswell (1992), esclarecem que:

⁸ **Display**: mostrador, tela ou identificador (em português).

“Supercélulas isoladas (a) aparecem como bolhas “circulares ou em forma de rim”, com apêndice em forma de gancho na parte traseira do eco em relação à direção do movimento. Os painéis b, c e d descrevem as configurações comuns de eco de arco. Os ecos de arco normalmente são maiores em escala do que supercélulas individuais. No entanto, supercélulas às vezes são incorporadas em ecos de arco. As tempestades supercelulares embutidas podem ocorrer em ou perto da extremidade norte do arco, como exemplo em b, ou na intersecção das duas pernas da reflexividade em um padrão de onda de eco de linha LEWP - *Line echo wave pattern (padrão de onda eco da linha)* como aquele no quadro c. Supercélulas lineares clássicas está representado em (d); supercélulas em tais sistemas frequentemente ocorrem perto das cristas dos LEWPs que conectam segmentos de curvatura adjacentes. Em alguns casos, o arco ecoa e, finalmente, os sistemas de convecção que produzem, desenvolvem-se a partir de tempestades supercelulares individuais” (JOHNS; DOSWELL, 1992, p.598, traduzido pelo autor).

Nas ilustrações da figura cinco é possível verificar que o tamanho das supercélulas varia entre 10 a 40 km. Há de se destacar que as figuras foram elaboradas para o hemisfério norte, neste sentido, o eco do gancho (quadro a) para o Brasil estaria em sentido oposto.

Essas células se desenvolvem principalmente de três formas: sistemas convectivos lineares (em linha), sistemas convectivos em oclusão (cresce individualmente) e sistemas convectivos caóticos (crescimento pela junção de células menores) (BLANCHARD 1990, *apud* BARRY E CHORLEY, 2013). Nessa perspectiva, células podem agrupar-se ao longo da frente da alta superficial e durante a formação de novas células, podem ocorrer tornados pela interação próxima das correntes frias descendentes (afluxo) e ascendentes (influxo) (BARRY e CHORLEY, 2013).

O presente trabalho buscou mais informações a respeito a estas atuações, como e onde elas costumam ocorrer, relacionando os danos em conjunto a atividade ocorrida naquele município e a relação com Sistemas Convectivos de Mesoescala influenciados pelas massas de ar que atuam diretamente na América do Sul.

2.3 VENDAVAIS E DANOS

Ao atingir a maturidade, essas gigantes nuvens costumam provocar chuvas em grande quantidade, além de muito granizo, raios (nuvem-nuvem e nuvem-terra) e

rajadas de vento na ordem de 100 km/h (CLIMATEMPO, 2016), podendo gerar danos socioeconômicos que afetam a população.

O crescimento demográfico e a maior dispersão da população pelos espaços tem sido fator preponderante na exposição a tempestades severas no mundo todo (ALMEIDA, 2006). Nos Estados Unidos, por exemplo, os ventos de tempestades severas estão relacionados às catástrofes mais comuns em 48 dos 50 estados, mais até que os próprios furacões (KERN *et al*, 2010). No Brasil (gráfico um) os danos relacionados a vendavais e ciclones extratropicais ficam em quarto lugar, atingindo principalmente a região sul, sudeste e parte sul do centro-oeste do país.

Gráfico 1: desastres naturais no Brasil de 1991-2010

Fonte: Atlas Volume Brasil (2012).

Segundo o Atlas de Desastres Naturais de 1991 a 2010 (2012), os vendavais e os ciclones representam aproximadamente 7% do total de desastres naturais, enquanto que os granizos representam 4% daqueles ocorridos no Brasil nesse período.

Para McNulty (1995), do *National Weather Service (NWS)* dos Estados Unidos, uma tempestade severa pode ser considerada como tal quando “apresenta ocorrência visível de tornados, rajadas de ventos acima de 26 m/s (50kt) e granizos maiores que 1,9 cm de diâmetro”. Para Cavalcanti e Kausky (2009) *in* Atlas Volume Brasil (2012), os ventos fortes e as precipitações de granizo podem ocorrer associados, principalmente quando há formação de nuvens na confluência entre a massa de ar frio mais densa, sob uma massa de ar quente, que gera convecção profunda com intensa precipitação. Já para Frediani (2017) as tempestades severas destacam-se pelo seu

período vital, geralmente de 2 a 6 horas, percorrer centenas de quilômetros e por manterem um cisalhamento de vento aparentemente constante. Em relação as tempestades severas, Silva Dias (1987), descreve que:

[...] em termos de produção de ventanias e granizo ocorrem em condições de grande cisalhamento vertical do vento. Quando o cisalhamento do vento é forte, a tempestade é mais intensa, organizada e persistente. O cisalhamento vertical do vento provoca uma inclinação da corrente ascendente, e a precipitação pode então ocorrer no ar claro debaixo da corrente ascendente, especialmente na média troposfera dando origem às correntes descendentes. Se o Cúmulos-nimbos se moverem com uma velocidade que está entre a velocidade do vento nos níveis baixos, médios e altos, as correntes verticais serão então alimentadas por correntes de ar potencialmente quente nos baixos níveis, e potencialmente frio nos níveis médios e altos.

É importante conhecer a diferença entre os vários tipos de vendavais provocados por tempestades severas como os *downburst* e os *windshear*, além de tornados e furacões, pois todos os citados estão relacionados a atividades de nuvens Cúmulo-nimbus (Cbs) e podem ocorrer associados.

Kern *et al* (2010) afirma que há muitas informações errôneas, principalmente nos meios de comunicação, destacando apenas os prejuízos sem dar muita ênfase e esclarecimento sobre os fenômenos meteorológicos. O Brasil, devido a sua localização geográfica e influencias de massas de ar, possui áreas propícias a alguns tipos de desastres como vendavais, tornados, granizo, geadas, dentre outros. No entanto, a diferenciação entre os fenômenos de vento como *downburst*, *windshear* e tornados é difícil de ser realizado sem as evidências visuais, pois os mesmos pode ser facilmente confundido até mesmo ao analisar os estragos proporcionados (NOAA, 2017).

Para a correta caracterização, a melhor forma ainda é uma verificação dos estragos ocorridos *in loco*⁹, em conjunto com imagens de satélite, fotos e vídeos do momento que auxiliem na compreensão do evento ocorrido. Ha ainda uma grande confusão entre o registro de tornados e vendavais, e o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013) diferencia os eventos através dos estragos que estes proporcionam:

⁹ **Observador *in loco***: pesquisador se faz presente de forma física no local e observa com seus próprios olhos a situação.

Quando a destruição é ocasionada por uma “nuvem em forma de funil” ou “redemoinho” e a destruição seguir uma trajetória linear, trata-se de um tornado. Quando a destruição é causada por ventos abrangendo uma extensa área, trata-se de um vendaval (KOBİYAMA *et al*, 2006). Como no Brasil o monitoramento de tempestades severas em escala local, bem como os tornados, ainda é insipiente, os corretos registros do fenômeno contribuem para a identificação de locais mais susceptíveis a sua ocorrência (ATLAS BRASILEIRA DE DESASTRES NATURAIS – VOLUME PARANÁ, 2013, p. 139).

Dentre os eventos provocados pelo movimento do ar, inicialmente descreveremos sobre os ventos cortantes ou *windshear*, que para a INFRAERO (2017) é definido como “uma variação brusca na direção do vento em um eixo vertical” em uma determinada altura (exemplo: vinte metros acima da rampa de aproximação final das aeronaves). Quanto a sua formação, para Kern *et al* (2010):

Suas causas podem ter várias origens: trovoadas, presença de *cúmulos-nimbos*, frente frias, correntes de jato de baixos níveis, ventos fortes na superfície, brisas marítimas e terrestres, ondas de montanhas, linhas de instabilidade e fortes inversões de temperatura, dentre outras. A presença de formação de *cúmulos-nimbos* é um bom indicativo de que possa vir a existir uma corrente de vento [...].

Os *downbursts* estão relacionados ao ar em movimento e possuem semelhanças com os tornados quanto ao modo de formação, dependendo de sua intensidade pode ter consequências catastróficas (KERN *et al*, 2010). *Downbursts* nominalmente se dividem conforme a área de estragos, sendo *macroburst* (ou macro explosão) para aqueles acima de 4 km de diâmetro e *microburst* (ou micro explosão) para aqueles com área de estragos proporcionados menores de 4 km.

Quanto aos *macroburst*, o tempo da atividade também é imensurável, visto que geralmente duram de 5 a 30 minutos e produzem ventos de até 60 m/s (216 km/h) ou mais. Após tocar o chão, as ventanias se espalham em todas as direções e podem alcançar 240 km/h em uma única rajada, produzindo danos em forma radial

converging sempre do centro para as bordas, fator diferencial quanto aos tornados, que convergem da borda para o centro e de forma rotativa (KERN *et al*, 2010).

No entanto Kern *et al* (2010), complementam que os *microburst* (também chamado micro explosões) aparecem em menos de 5% das Cúmulo-nimbus. Também citam que podem durar de 5 a 15 minutos e produzir ventos de até 75 m/s (270 km/h) numa área mais concentrada, ou seja, menor de 4 km de diâmetro. Como repetido anteriormente, os *microburst* promovem estragos semelhantes, porém em áreas menores que quatro quilômetros de diâmetro (COUTINHO, 2016) conforme exemplo da figura seis a seguir.

Figura 6: Nuvem de tempestade e *microburst*

Fonte: *Enciclopedia Britannica Inc* (2012).

Para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (2017), esses *microburst* são:

Fenômenos de reduzida escala espacial, que consiste num intenso movimento vertical descendente proveniente de níveis elevados de células convectivas e que, ao se dirigir-se para o solo, vai acelerando, divergindo ao atingi-lo e podendo causar estragos equivalentes a um tornado fraco [...], ele é causado pelo arrefecimento da evaporação promovida pela mistura turbulenta da célula convectiva, intensificando o movimento descendente.

Portanto, ambos têm dinâmicas parecidas e as nomenclaturas se diferenciam apenas pela área atingida, mas promovem estragos semelhantes, como no exemplo provocado por *Downburst* na figura sete a seguir.

Figura 7: Exemplo de dano provocado por *macroburst* onde todas as árvores caíram no mesmo sentido

Fonte: Brainerd Dispatch (2015).

Categoricamente os danos proporcionados após a passagem de vendavais, há de se considerar os materiais envolvidos. Sintetizando fisicamente, a densidade dos materiais e a sua sustentação determinam a vulnerabilidade deste materiais a serem carregados pelo vento e projetados.

Outro questionamento se refere a um princípio da física, o de força sobre áreas, ou seja, quanto maior a área exposta, menor será a força necessária para causar o efeito. Consideramos então que os materiais “mais densos (pesados) são mais difíceis de serem carregados pelo vento”, porém os mesmos podem ser atingidos por outros materiais menos densos (mais leves) durante a atuação dos fenômenos.

Mediante a necessidade e da ausência de ferramentas capaz de medir com exatidão a intensidade dos ventos, foi elaborado escalas que medem-na a partir dos danos deixados na paisagem, como por exemplo, a escala de Beaufort (tabela 2), onde podemos verificar alguns dos danos provocados.

Tabela 2: Escala anemométrica internacional de Beaufort demonstrando a relação entre a velocidade do vento com os danos provocados

Escala Beaufort	Categoria/Nome	Velocidade do vento		Indicações visuais na superfície
		m/s	km/h	
00	Calma	0,0 - 0,2	< 1	Folhas de arvore sem movimento. Fumaça sobe verticalmente
01	Aragem	0,3 - 1,5	1 - 5	Desvio da fumaça. Cata-ventos não são deslocados
02	Brisa leve	1,6 - 3,3	6 - 11	Ventos sentidos no rosto. Folhas de arvores farfalham. Cata-vento se move
03	Brisa fraca	3,4 - 5,4	12 - 19	Bandeiras levemente agitada. Folhas e galhos de arvores em movimento.
04	Brisa moderada	5,5 - 7,9	20 - 28	Poeira e papeis soltos se elevam. Pequenos ramos são movimentados
05	Brisa forte	8,0 - 10,7	29 - 38	Arvores pequena e folhagens oscilam. Ondas com cristas em lagos
06	Vento fresco	10,8 - 13,8	39 - 49	Galhos grandes agitados. Assovio nos fios. Difícil usar guarda chuva.
07	Vento forte	13,9 - 17,1	50 - 61	Arvores inteira em movimento. Difícil caminhar contra o vento.
08	Ventania	17,2 - 20,7	62 - 74	Galhos de arvores são quebrados. Impossível andar.
09	Ventania forte	20,8 - 24,4	75 - 88	Pequenos danos em edificações. Chaminés e telhas são arrancadas.
10	Tempestade	24,5 - 28,4	89 - 102	Raros. Árvores são arrancadas. Danos consideráveis em edificações.
11	Tempestade violenta	28,5 - 32,6	103 - 117	Raríssimos. Grandes devastações. Derrubada de edificações, placas de sinalização, etc.
12 - 17	Furacão/tornado	> 32,7	> 118	(Verificar escala específica).

Fonte: CEPAGRI (2017).

Para o NOAA (2017), os maiores danos em relação aos vendavais em áreas urbanas se referem a queda de fios (eletricidade, telefonia, internet, etc.) causando interrupções no abastecimento, árvores e objetos que se movam facilmente. Já na área rural, as árvores (principalmente as mais grandes, antigas e de raízes fasciculadas), além

de barracões, galpões, estrebarias e chiqueirões. Mas além dos danos provocado pelo vento, podemos encontrar também aqueles provocados por granizo (saraivas), raios e aguaceiros que causam inundações.

2.3.1 GRANIZO

Segundo o INPE (2017), o granizo forma-se quando as gotas de água (chuva), levadas pelas fortes correntes ascendentes congelam, caem dentro da nuvem e são várias vezes recapturadas pelas correntes ascendentes. Cita também que quando o granizo torna-se pesado demais para ser novamente levado pelas correntes de ascensão (subida), ele entra em desequilíbrio e acaba caindo na superfície (figura 8).

Figura 8: processo de formação de granizo

Fonte: ROUTGEO, 2012.

As nuvens Cúmulos-nimbus, ao desenvolver grandes altitudes entram em contato com camadas muito frias e conforme a intensidade das correntes de ar ascendentes e descendentes, podem fazer o granizo subir e descer várias vezes. Nesse trajeto conglomeram com outros granizos menores e aumentam o seu tamanho até ganhar peso (densidade) considerável e cair nuvem abaixo como “saraivas” (figura 9).

Figura 9: “Saraivas” caem durante uma tempestade em Nova Laranjeiras (PR) no ano de 2015.

Fonte: G1, 2015.

As saraivas são o tipo mais agressivo de granizo, pois possuem acima de cinco mm de diâmetro e nas regiões onde caem, também podem gerar danos socioeconômicos. Podem danificar plantações, telhados de fibrocimentos ou similares, provocar danos em estruturas pouco resistentes. Na vegetação costuma quebrar plantas menores e galhos, destruir flores, desfolhar as árvores e podem descascar troncos. Em casos extremos, conseguem ceifar vidas de animais e seres humanos, dependendo da intensidade e tamanho, bem como nos locais do corpo das vítimas atingidos.

Quanto maiores forem os granizos, maiores serão os indicativos de atividade convectiva intensa e de fortes movimentos de ar, portanto, este tipo de tempestade tem maiores possibilidades de gerar vendavais e tornados.

2.3.2 RAIOS

Tempestades severas são marcadas por um acúmulo de energia que promovem muitos raios, nesse sentido o tema será exposto a fim de averiguar quais são as “marcas” deixadas pelos raios na paisagem, para posteriormente verificar com os cidadãos de Nova Laranjeiras a possibilidade de atuação deste em conjunto com o tempo severo ocorrido e se teve relações com o evento em questão.

O raio é uma descarga elétrica atmosférica luminosa com uma intensidade que pode chegar a mais de 100 milhões de Volts em velocidade de 100.000 km por segundo (ELAT, 2017). Esse fenômeno atmosférico natural é de grande potencial destrutivo,

principalmente quando este atinge algo em superfície. Eles podem ocorrer de maneira isolada ou em conjunto, com um clarão (relâmpago) e seguido do “trovão”, que segundo o CPTEC/INPE (2017), se define como:

Um som emitido pela rápida expansão de gases ao longo da descarga elétrica provocada pela passagem de um relâmpago é o trovão. Acima de 3/4 da descarga elétrica do raio, o trovão aquece os gases da atmosfera, dentro e imediatamente em torno deste canal. As temperaturas podem chegar a mais de 10 mil graus Celsius em fração de segundos, resultando numa violenta onda de pressão composta de compressão e rarefação.

Para Ayoade (2011), a superfície da terra é carregada positivamente enquanto que em uma grande tempestade, as cargas se dispõem de maneira irregular em várias regiões da nuvem. Durante seu crescimento, por ocasião dos choques entre partículas, o acúmulo de energia leva a consequente dissipação, ou seja, o raio (figura 10) é uma forma de a tempestade equilibrar sua energia (FREDIANI, 2017).

Figura 10: raio nuvem-terra <http://www.italymagazine.com/italy/severe-weather/80000-lightning-strikes-hit-italy-24-hours>

Fonte: Italymagazine (2011).

Os raios são naturalmente atraídos por pontos pontiagudos, locais mais altos na superfície ou por materiais metálicos. Podem ocorrer entre a nuvem e a superfície, entre

o solo e a nuvem ou entre nuvens. Quando ocorre entre a nuvem e a Terra, costumam preferir casas, antenas de rádio e TV, prédios ou subsidiências em campos abertos como rochas, pessoas, animais e árvores (figura 11).

Figura 11: Animais são vítimas de descarga elétrica provocada por raio enquanto se protegiam de tempestade embaixo de árvore em Botucatu, estado de São Paulo em 2015.

Fonte: G1, 2015.

Uma maneira de proteção das pessoas e das residências é a instalação de para-raios, pois estes são conectados (aterrados) diretamente ao solo para fazer a descarga elétrica.

Para sabermos o quão distante um raio ocorreu de nós, uma forma simples é de medir a distância entre o relâmpago do raio (*flash*) e o estrondo (trovão). Após a luminosidade provocada, basta marcar o tempo que demora em “ouvir” o trovão, ou seja, o som viaja a 330 m/s enquanto que a luz é muito superior, com 300.000 km/s. Para simplificar em um exemplo, basta entender que se som demorar 10 segundos para chega aos ouvidos, o raio ocorreu a 4 km de distância em linha reta de onde estaremos (AYOADE, 2011).

A raridade ao se estudar sobre raios é a existência de “raios globulares”, mas que podem acontecer naturalmente. Esses tipos específicos parecem ser “bolas de fogo” e se diferenciam com os tipos mais comuns. Por muitos anos foram confundidos com misteriosos “Óvnis” e eventos paranormais. Segundo Martha Henriques (*in* BBC Brasil, 2015), o mistério dos raios globulares (figura 12) só foi resolvido pelos cientistas

chineses no ano de 2012, que acreditam ter gravado esse fenômeno em um espectrógrafo¹⁰.

Figura 12: ilustração representativa de raio globular ou bola de fogo no ar

Fonte: BBC Brasil (2015).

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151007_vert_earth_luzes_ceus_ml

Os pesquisadores Jianyong Cen, Ping Yuan e Simin Xue demonstraram que a “bola de fogo” que pairava no ar por alguns segundos e que apresentava “inteligência” ou adentrar na casa das pessoas, se tratava na verdade de pura “sujeira”. Os elementos químicos presentes no solo como ferro, cálcio, silício e outros materiais após a eletrificação direta de raios durante as tempestades, desencadeava campos magnéticos e ao reagirem ao ar atmosférico ao seu redor, provocavam formações esféricas luminosas de plasma que pairam no ar por tempo, tamanho e caminho indefinido. O fenômeno ainda intriga a comunidade científica.

¹⁰ **Espectrógrafo:** aparelho para fotografar o espectro, que é o padrão de cores formado pela luz ao atravessar um prisma. Um espectrógrafo é um espectroscópio com uma câmara fotográfica em vez de uma luneta.

2.4 TORNADOS

Os tornados são eventos climáticos que ocorrem naturalmente em todo o mundo onde se desenvolvam grandes nuvens de tempestades. No entanto menos de 1% das tempestades severas geram fenômenos tornádicos (ALMEIDA, 2006).

O tornado, segundo Kobiyama *et al* (2006) é definido como uma coluna giratória de vento, geralmente visível e em forma de “funil”, que desce rodopiando da base de uma nuvem-mãe até causar danos em superfície. Esses eventos, de acordo com o Glossário de Meteorologia estão associados a tempestades de rápido desenvolvimento vertical, como as Cúmulos-nimbo (HUSHCKE, 1959).

Essas tempestades se caracterizam pela presença fundamental do tipo topo torre com bigorna e por correntes ascendentes quentes (baixa pressão/afluxo) e descendentes frias (alta pressão/afluxo) que podem proporcionar no interior da nuvem um sistema espiral e cilíndrico chamado de mesociclone ou vortex de ciclone, com base de 2 a 10 km de diâmetro (base da nuvem em forma de parede). Essas correntes de vento giram cada vez mais o mesociclone, aumentando seu centro com gradiente de alta pressão o que faz o funil alongar-se podendo tocar a superfície (DOSWELL, 1996). Noronha (2010) esclarece que na base do mesociclone surgem as *wall clouds* (nuvem parede), que casualmente se fecham formando um funil, que pode alongar-se e tornear em solo, configurando um tornado (figura 13).

Figura 13: Perfil esquemático de uma nuvem Cúmulo-nimbus com tornado

Fonte: Alexander Markham (2001).

Os tornados são um dos eventos atmosféricos mais ferozes que existem na natureza, apesar de sua curta duração de tempo e espaço, produzem prejuízos

consideráveis na superfície como árvores, casas, plantações, vidas humanas e animais, gerando danos socioeconômicos de grandes proporções e que podem ser considerados como desastres naturais (ALCÁNTARA-AYALA, 2002 *apud* BERTONI, 2012).

Alguns lugares do mundo são mais propícios a formação de nuvens capazes de gerar tornados (figura 14). Os locais que mais registram o fenômeno em nível mundial se localizam no meio oeste dos Estados Unidos, principalmente no vale do Rio Mississippi, também chamado de Corredor dos Tornados ou “Tornado Alley”, conforme cita Barry e Chorley (2013). Nessa região, as tempestades supercelulares tornádicas se formam pelo choque térmico das correntes de ar quente e úmido do golfo, com a corrente de ar frio e seco das Montanhas Rochosas, principalmente no fim da primavera. As nuvens geralmente seguem em direção a nordeste, registrando média de 800 ocorrências por ano (INPE, 2015).

Figura 14: mapa de áreas e risco de tornados pelo mundo, de alto (high) a baixo (low)

Fonte: Vesilind (2004)

Segundo Barry e Chorley (2013), os tornados costumam se desenvolver dentro de Sistemas Convectivos de Mesoescala, geralmente de formações por agrupamento de células isoladas de Cúmulos-nimbo que junto formam esse grande sistema, gerando tempo severo. Na América do Sul, esses sistemas formam-se geralmente no norte da Argentina e Paraguai (região do Chaco) e nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, deslocam-se na maioria das vezes em direção a sudeste, leste e nordeste (VESILIND, 2004).

No Brasil, as ocorrências de eventos tornádicos se dão principalmente na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste (MARCELINO, 2003), preferencialmente em estações de transição (primavera e outono). Os tornados, mais especificamente da região

centro-sul do país, se formam no avanço de frentes frias e secas da Antártida (Massa Polar Antártica) (sul), com o ar quente e úmido da Amazônia (Massa continental equatorial) (norte) e massa continental tropical (Chaco) (oeste), que sobre o Estado do Paraná, formam núcleos de precipitação frontal que evoluem a grandes nuvens de desenvolvimento vertical que podem provocar os tornados (MARCELINO, 2003).

O centro-sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina juntos formam o segundo lugar com maior registros de tornados no mundo, conforme estudos elaborados por Daniel Cândido (2012). Ele catalogou 205 incidências de tornados de 1990 a 2011 em território nacional. O autor coloca ainda que é possível que outros tenham ocorrido no período, no entanto não foram vistos, não causaram danos significativos, foram confundidos ou incluídos como se fossem ventanias ou simplesmente tempestades. Os tornados descritos por ele foram catalogados através da coleta de fotos, jornais, revistas, entrevistas com moradores (questionários) e pesquisas na internet.

O Atlas de desastres naturais do Brasil (2012) catalogou 41 tornados de grandes proporções de 1991 a 2010, porem esta catalogação contabilizou apenas os que proporcionaram grandes destruições. Aparentemente, esses eventos são raros no Brasil (NORONHA, 2010), mas com a crescente dispersão da população pelo território e a acessibilidade de tecnologias disponíveis como celulares e câmeras de vigilância, é possível uma quantidade crescente na divulgação de registros, como na figura 15.

Figura 15: tornado EF-1 filmado sobre o perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon (PR) em 19 de novembro de 2015

Vídeo: Fábio Luiz de Paula Espíndola *in* YOUTUBE (2015).

O horário de maior frequência de tornados ocorrem entre a meia tarde e começo da noite, quando a energia do aquecimento solar e calor latente são liberados pela condensação de vapor de água na superfície, o que auxilia na instabilidade e crescimento de novas nuvens supercélulas. Há uma frequência mínima na madrugada, porque as temperaturas são mais baixas e os déficits de radiação são mais altos (NOAA, 2016). No entanto, tornados ocorreram em todas as horas do dia, porém as ocorrências a noite são mais perigosas aos moradores, pois a circulação fica oculto na escuridão.

Conforme informações do NOAA (2016) em todos os meses do período de 1991 a 2010 foram registrados tornados pelo mundo, entretanto, a uma maior concentração durante os meses de abril até julho, que correspondem aos meses de primavera e verão no hemisfério Norte.

2.4.1 TIPOS DE TORNADOS

Com relação à gênese eles podem ser formados a partir de supercélulas ou na ausência delas (NSSL/NOAA, 2016). Essas circulações são classificadas como tornados, trombas d'água (*waterspout*, tornados formados sobre a água), tornados de fogo (*fire tornadoes*) e tornados de poeira (*dust Devil*).

Com relação ao tipo de vórtices e processos de formação, estes podem se apresentar como:

Tornados gêmeos: Barry e Chorley (2013) afirmam que quando linhas de tempestades se formam sobre áreas extensas podem ocorrer vários deles, eles se formam num mesmo sistema de mesoescala ao mesmo tempo, ao longo de caminhos retos e cada qual de seu mesociclone.

Tornado de múltiplos vórtices (Multi-vortex): Esses tornados, segundo Berry e Chorley (2013) são muito intensos e podem ter múltiplos vórtices girando dentro do tornado principal, no entanto não são claramente visíveis. Os vórtices de sucção podem adicionar mais de 160 km de velocidade (NOAA, 2016). Tal evento até então observado nos EUA, foi registrado em vídeo no Brasil pela primeira vez na cidade paulista de Indaiatuba, no dia 24 de maio de 2005 (NASCIMENTO *et. al*, 2005) e no ano de 2015 na cidade paranaense de Marechal Candido Rondon (HORNES *et al*, 2016). Como resultado, eles são responsáveis pela maioria (se não todos) casos em que o arco estreito de destruição extrema se encontram junto à danos fracos no contexto do caminho do

tornado. Os subvórtices ocorrem geralmente em grupos de dois a cinco, sendo raros os que apresentam um número maior de vórtices. Estes subvórtices geralmente duram menos de um minuto cada. No entanto, em raras ocasiões, tornados independentes podem se formar perto um do outro, como tornados satélite (NOAA, 2016). Os múltiplos vórtices pode apresentar tal característica quando em estágio de toque ou recolhimento do funil muito próximo a superfície.

Tornado Satélite: Segundo Barry e Chorley (2013), o mesociclone reduz seu diâmetro e a conservação do momento lateral do tornado principal acelera a velocidade do vento. Em um determinado momento, às vezes, um tornado com vórtices secundários e em geral menores orbitam em sentido contrário e a certa distância do tornado principal, que geralmente são de altos valores na Escala Fujita (F), como F3, F4 e principalmente em F5.

Tornado Reverso: extremamente raros, pois desafiam as forças de Coriolis e tem giro contrário ao habitual, girando no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. São mais comuns próximos a área equatorial.

Tornado *Wide*: são extralargos (maior de 1 milha ou 1,6 km de diâmetro).

***Landspout*:** São tornados sem a presença do mesociclone (NOAA, 2016). Em geral estreitos e muito mais fracos. Podem se formar de nuvens Cúmulos e Cúmulos-nimbos. Sua dinâmica funcional é muito parecida com as trombas d'água, porém acontecem sobre a superfície do continente (INPE, 2016).

As trombas d'água ocorrem sobre as superfícies líquidas e sua formação é muito semelhante à dos tornados. Elas também podem ser chamadas de *waterspout*. Sua força é difícil de ser medida, visto que a grande maioria ocorre no interior dos oceanos, rios e lagos e não causam muitos danos (NOAA, 2015), mas podem adentrar superfícies costeiras e causar prejuízos, renomeando-se como tornado.

Para Noronha (2010) os tornados possuem quatro momentos de duração (primeiro: giro de poeira no chão; segundo: quando o funil toca a superfície; terceiro: é onde os estragos máximos se concretizam e o quarto e último é chamado de estágio de recolhimento do funil).

Existem outras definições para as fases de tornados, como: tornado cunha (o mais comum), tornado corda, tornado cilíndrico (relação base e altura semelhantes), tornado descontínuo ou pela metade (poucas partes visíveis). Mas existem aquelas circulações sem necessidade de ligação com nuvem acima, como gustnado,

redemoinhos de poeira e redemoinhos de fogo (TEMPO JOÃO PESSOA, 2015), que também podem causar danos à população.

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DA DESTRUIÇÃO PROVOCADA POR TORNADOS

As melhores provas da atuação de fenômenos naturais como tornados são fotos ou vídeo reais do evento. Na ausência, ficam por conta do estudo das características alteradas na paisagem, uma vez que no rastro (figura 16) ou próximos dele os materiais ficam retorcidos, árvores, postes e outros materiais caem em sentidos diferentes. Na dinâmica do tornado, alguns materiais são sugados e liquidificados e outros são levantados ou implodidos pela baixa pressão no interior do cone (NORONHA, 2010).

Figura 16: Exemplo de trilha de provocado por tornado em Palmital, estado de São Paulo em 2004.

Fonte: ANTONIO *et al* (2005).

Vale ressaltar que as correntes de ar que alimentam o tornado podem causar danos consideráveis, uma vez que podem exceder velocidades acima de 160 km/h (ROGER HILL *in* Tornado-Natureza ao extremo, 2000). Hornes *et al* (2015) definem esta trilha de destruição como “caminho da lágrima”, um caminho sinuoso, geralmente estreito e longo onde se evidencia claramente uma área de destruição. Este é um dos melhores indicativos de definição de tornados em relação a outros tipos de vendavais como downburst e furacões.

2.4.3 ESCALA FUJITA MELHORADA

Pesquisadores do mundo tentaram construir um meio de medir a intensidade dos ventos a partir dos danos. Especificamente para tornados, se tem a escala TORRO da Inglaterra e a Fujita dos Estados Unidos, no entanto a mais aceita internacionalmente é a Fujita (BERTONI, 2013). Esta escala foi criada pelos meteorologistas Dr. Theodore Fujita e Allan Pearson, que foram diretores do Centro de Previsão do Tempo de *Kansas City, Missouri*, nos Estados Unidos em 1971 (IAG/USP, 2016). No entanto, em 2007 cientistas aprimoraram a escala Fujita através de testes com vários tipos de estruturas, desenvolvendo a Escala Fujita Melhorada (tabela 3), com classificações em EF0 a EF5.

Tabela 3: Escala Fujita Melhorada (*Enhanced Fujite Scale-EF*) e respectivos danos

Escala Fujita Melhorada (EF)	
ESCALA EF	Velocidade de rajada em 3 segundos, descrição dos danos:
EF-0 Danos leves	105 a 137 km/h: galhos quebrados, chaminés danificadas;
EF-1 Danos moderados	138 a 177 km/h: início da velocidade dos ventos de furacões, materiais de telhados saem do lugar, casas móveis tem sua fundação deslocada;
EF-2 Danos consideráveis	178 a 217 km/h: telhados inteiros são arrancados de casas de madeira, árvores grandes e bem enraizadas são arrancadas, vagões são deslocados, pequenos objetos viram projéteis;
EF-3 Danos severos	218 a 266 km/h: telhados são arrancados de casas bem construídas, árvores são desenraizadas, carros são arremessados;
EF-4 Danos devastadores	267 a 322 km/h: casas bem construída são destruídas, carros são arremessados mais de 50 metros, grandes objetos tornam-se projéteis;
EF-5 Danos incríveis	Mais de 322 km/h: casas são arremessadas a certa distância e/ou destruídas, projeteis do tamanho de carros são arremessados a mais de 100 metros; Sobram poucos resquícios sobre a superfície; Danos similares ao provocado por um artefato nuclear;

Fonte: Robert W. Christopherson, 2012 (adaptado pelo autor).

A partir desta escala tem-se a estimativa da velocidade dos ventos após a passagem do fenômeno. Em hipótese de o evento ser tornado, para a presente pesquisa será considerada a Escala Fujita Melhorada, porque é a mais aceita internacionalmente.

2.5 FURACÃO

A descrição de furacões será realizada no presente trabalho mesmo sabendo que se manifestam exclusivamente em ambiente oceânico e atingem áreas litorâneas. O motivo dessa explanação se deve aos processos convectivos que podem proporcionar no interior do continente. Além disso, é importante lembrar que muitas pessoas confundem fenômenos como tornado (figura 15) e furacão (figura 17), neste sentido a pesquisa buscará esclarecer estas diferenças.

Figura 17: Furacão Katrina no Golfo do México em agosto de 2005

Fonte: NOAA (2005).

Os furacões também são perturbações atmosféricas severas e se divergem dos tornados quanto ao tamanho, processos de formação e duração. Os tornados variam de alguns metros de largura e percorrem alguns quilômetros, estando ligados a uma nuvem mãe, enquanto que os furacões variam centenas de quilômetros e podem atingir extensas localizações litorâneas, destruindo cidades inteiras (RHAMON, 2015).

Araújo *et al* (1999) transcrevem que o surgimento de furacões estão relacionados a aquecimentos superficiais das águas oceânicas. Quando elas superam os 27°C e o ar úmido se eleva (associado com os sistemas de leste ou ondas de leste), provocam a formação de muitas nuvens, conglomerado que recebe inicialmente o nome de tempestade tropical. Muitas vezes pelo efeito de coriólis, todas estas nuvens começam a girar ciclonicamente com ventos acima de 119 km/h em torno de um “olho” definido (centro comum de baixa pressão com ventos mais calmos). Nesse momento recebem a

nomenclatura respectiva ao oceano de origem, sendo possível identificar com imagens de satélites meteorológicos.

Para o CPTEC/INPE (2010) esta nomenclatura é utilizada para “ciclones tropicais com velocidade de ventos contínuos, igual ou superior a 120 km/h, de ocorrência no Oceano Atlântico Norte, mar do Caribe, Golfo do México e no norte oriental do Oceano Pacífico”. Vale ressaltar que a nomenclatura varia conforme os oceanos onde surgem e locais que atingem, como “tufões” no Pacífico, “ciclones” no Índico e até “willy-willy” na Austrália (ARAÚJO et al, 1999).

Os estragos provocados pelos ventos de furacões (figura 18) são categorizados em uma escala que vai de 1 a 5, denominada Escala Saffir-Simpson (tabela 2). Ela considera a pressão medida no olho, a velocidade dos ventos e o volume das tempestades (RHAMON, 2015).

Figura 18: Destruições provocados pelo furacão Sandy nos Estados Unidos em 2012, ao fundo o Oceano Atlântico

Foto: GETTY IMAGES (2012).

Tabela 2: Escala Saffir-Simpson e os danos causados

Furacões categoria 1	Ventos com velocidades entre 119 km/h e 153 km/h e causam pequeno prejuízo estrutural.
Furacões categoria 2	Ventos entre 154 km/h e 177 km/h e causam danos em árvores e telhados.
Furacões categoria 3	Ventos entre 178 km/h e 208 km/h, causando enchentes e estragos em casas.
Furacões categoria 4	Ventos entre 209 km/h e 251 km/h e causam destruição de telhados e grande prejuízo estrutural em casas.
Furacões categoria 5	Ventos acima de 252 km/h causam enchentes graves e grande prejuízo estrutural em casas e prédios.

Fonte: NOAA (2005), adaptado pelo autor (2017).

Os furacões são considerados eventos atmosféricos extremos e acontecem preferencialmente nos verões. Nos Estados Unidos, todos os anos seus nomes seguem uma ordem alfabética, alternando entre masculino e feminino (ARAÚJO et al, 1999). Eles seguem um caminho sinuoso e podem durar por até 6 dias (FERREIRA, 2009).

No Brasil, até o momento (2017), bem como especificamente ao sul do oceano Atlântico o qual banha o nosso litoral, o único caso de furacão que se tem notícia é o Catarina (figura 19). Esse furacão atingiu o litoral sul do estado de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul.

Figura 19: furacão Catarina no Brasil em março de 2004, onde as setas vermelhas mostram formações de nuvens sobre o continente.

Fonte: Painel Global (2017), adaptado pelo autor.

Na imagem é possível ver o “olho” definido e as estimativas é que os ventos chegaram a 180 km/h, portanto na categoria 3 na escala Saffir-Simpson (CEPED/UFSC, 2015). Quando eles estão próximos a costa, centralizam áreas de baixa pressão capazes de desencadear a formação de novas nuvens Cúmulo-nimbus sobre o continente (Figura 19, seta vermelha na imagem). Em seu estágio final, perde força e volta a se transformar em uma tempestade tropical, preferencialmente sobre os continentes (G1, 2015), ao qual pode gerar vendavais e tornados (GAZETA NEWS, 2017).

Figuras 20: Furacão Catarina e a área atingida

Fonte: Emerson Vieira Marcelino (GEDN, Revista de Defesa Civil, CEPED/UFSC, 2005).

Segundo o mesmo site, ao menos 40 municípios foram atingidos, 35.873 casas foram danificadas e 993 completamente destruídas. Pelo menos 518 ficaram feridas e houve quatro fatalidades, sendo que 33 mil pessoas ficaram desabrigadas. Os prejuízos totalizaram R\$ 1 bilhão de reais e 14 municípios decretaram “estados de calamidade pública¹¹”. A força do vento arrancou 115 árvores pela raiz (CEPED/UFSC, 2015).

2.6 CICLONES TROPICAIS, SUBTROPICAIS E EXTRATROPICAIS

Ciclones tropicais, subtropicais e extratropicais se referem unicamente à nomenclatura dos locais onde os mesmos se formam, e não da sua intensidade. Por exemplo, um ciclone que se forma entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio é chamado de ciclone subtropical. Se ele se forma nos trópicos ou em torno deles, ele é

¹¹ **Estado de calamidade pública:** O Estado de Calamidade é similar à situação de emergência no sentido de ser também um reconhecimento legal, pelo município atingido, de uma situação anormal provocada por desastres. O Estado de Calamidade se diferencia da Situação de Emergência, porém, por ser decretado quando o desastre causa sérios danos à comunidade afetada, inclusive representado perigo e elevado risco à vida de seus habitantes.

chamado de ciclone tropical. Já se o fenômeno ocorre fora da área delimitada pelos trópicos, ele é chamado de extratropical (G1, 2010). Todos eles estão relacionados a sistemas de baixa pressão e com a força de coriolis. Assim, o sistema se movimenta no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte.

Nascimento (2013) pontua que existem os ciclones extratropicais que atingem o litoral sul do Brasil e que trazem com eles as frentes frias, chuvas e ventanias com frequência, sendo completamente diferente dos ciclones tropicais. Segundo Luiz Gozzo, meteorologista, a figura 21 exemplifica os diferentes tipos de ciclone que atuam na América do Sul.

Figura 21: Tipos de ciclone que atuam no Brasil

Fonte: CLIMATEMPO (2016).

Esses tipos de eventos são provocados por diferenças de temperatura do oceano e da continentalidade, associadas a nuvens muito carregadas e quanto maior for essa diferença, maior será a velocidade dos ventos. O mês de março de maior preferência para os ciclones extratropicais no Hemisfério Sul (CLIMATEMPO, 2016).

3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em Nova Laranjeiras (PR) ocorreu um evento que se assemelha muito com uma atividade severa, no entanto é necessário colher mais evidências para real confirmação. Neste sentido, foi realizado um levantamento em órgãos de meteorologia e bibliografias afins que auxiliem na compreensão e definição dos diferentes tipos de eventos atmosféricos destrutivos que podem ter ocorrido na área de estudo.

O desenvolvimento, bem como os tipos de danos causados por estes tipos de eventos serão descritos para auxiliar na classificação e confirmação da atividade ocorrida. Após concluído o estudo sobre cada uma das hipóteses de ocorrência como vendavais (*downbursts/swindshear*), tornado, furacão e os ciclones (tropicais e extratropicais), procede-se para a caracterização da área. É importante reconhecer o ambiente de estudo, pois o mesmo pode ser influenciado pela sua localização geográfica, tipo de vegetação do local, relevo e região climática a que está constantemente submetida. Para tanto, foram consultados o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná), dados da Mineropar dentre outros. Ainda neste mesmo contexto, foi realizada uma rápida averiguação de algumas atuações já descritas no Brasil e no Paraná.

Em seguida deu-se início a busca de informações em sites, jornais (Anexos), revistas a respeito do ocorrido em Nova Laranjeiras. Também houve uma busca por imagens de radar e satélite e de boletins meteorológico que poderiam trazer mais informações a respeito do dia do evento ou anterior a 13/06/1997. De posse destas informações, foram aplicados os questionários em entrevistas aos munícipes locais.

Neste momento, os moradores que sobreviveram ao fenômeno ocorrido há mais de 20 anos atrás e que estiverem dispostos a relatar o que presenciaram, poderão contribuir ao reconhecimento do fenômeno. A escolha do primeiro entrevistado foi feita no ano de 2016, sendo o mesmo prefeito da época, senhor José Lineu Gomes, o qual relatou que varias pessoas da cidade ainda conviviam desde aquela época no município, principalmente os comerciantes. Os demais entrevistados foram indicados por funcionários da prefeitura, alguns escolhidos de maneira aleatória e outros indicados com auxílio dos próprios moradores locais. As entrevistas foram anotadas ou preenchidas pelos próprios moradores, bem como indicar no mapa as áreas mais atingidas e as respostas das questões.

Como apenas com relatos é difícil delinear toda a destruição e classificá-la, então serão utilizadas os vídeos de Fernando Marcos Wittmann (2012), Tv Tarobá (2014), disponíveis na internet (*YOUTUBE*) e que demonstram os estragos proporcionados e o relato de moradores horas depois do evento. Também foram cedidos fotografias de moradores locais para reconstituição dos níveis de destruição e do percurso do evento.

Findada a etapa anterior será realizada a avaliação da destruição, e dar-se á início a construção dos mapas do percurso e dos danos. A elaboração dos mapas para a caracterização do evento (trilha e destruição) contará com a utilização do programa *Spring*. Se confirmada à atuação de tornado, serão baseadas na escala Fujita Melhorada (EF), e vendaval na escala Beaufort. Após a descrição de todas estas etapas acredita-se que será possível verificar qual foi o evento que atingiu Nova Laranjeiras.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

De acordo com Camargo (1999), inicialmente a região de Nova Laranjeiras era denominada Rio das Cobras, em virtude do riacho com o mesmo nome em cujas margens se desenvolveu um vilarejo que foi chamado de Vila Nova Laranjeiras que posteriormente, no ano 1990, passou a ser chamada Nova Laranjeiras. De acordo com a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS (2017), “em 13 de março de 1962, pela Lei Nº 4.556, foi criado o Distrito de Nova Laranjeiras, sendo um Distrito Administrativo e Judiciário de Vila Nova Laranjeiras (...)”. Pela lei estadual Nº 9.249, de 16 de maio de 1990 foi desmembrado de Laranjeiras do Sul como município e instalado oficialmente no dia 1º de janeiro de 1993. O município foi formado pelos distritos de Rio da Prata, Herveira, Guarani e Nova Laranjeiras, somando área territorial superior a 1.000 km² (CAMARGO, 1999, p. 219). A área de estudo está centrada entre as coordenadas geográficas com Latitude: 25° 18' 25”S e Longitude: 52° 32' 29” W, com altitude média de 700 metros (IPARDES, 2017).

Nova Laranjeiras (figura?) limita-se ao norte com os Municípios de Laranjal, a nordeste com Marquinho, a sudeste com Laranjeiras do Sul, ao sul por Rio Bonito do Iguaçu, a sudoeste por Espigão Alto do Iguaçu, a oeste por Guaraniaçu e noroeste por Diamante do Sul (GUARÁ NOTÍCIAS, 2009). Este município é economicamente agropecuário e encontra-se na região geográfica centro-sul paranaense (IPARDES,

2012). O IBGE (2016) aponta que o município em questão possui uma área de 1.210,205 Km², com população de 11.241 habitantes, densidade de 9,2 hab./km².

Figura 22: Mapa de localização do município de Nova Laranjeiras

Fonte: IPARDES (2010), adaptado pelo autor.

O bioma predominante é o da Mata Atlântica com presença expressiva de araucárias. Segundo a Mineropar (2006) quanto à paisagem, esta apresenta dissecação média com uma declividade de 12 a 30%. O relevo apresenta uma média de 700 metros de altitude com topos alongados e isolados, vertentes convexas e convexo-concavas em vales em forma de “U” semiabertos, modelados em rochas da formação da Serra Geral. O respectivo município está situado na região do terceiro planalto, também denominado de planalto de Guarapuava com o fértil solo do tipo “terra roxa” (PALHARES, 2007).

O clima da região é do tipo Sub-tropical úmido mesotérmico (Cfb), de verões frescos e com ocorrência de geadas severas e frequentes (FERREIRA, 1996). O município é constantemente atingido por temporais principalmetne no verão e em estações de transição. Segundo CLIMATE DATA (s/ano) verificado no gráfico 2, o índice médio pluviométrico fica em torno de 1772 mm/ano com temperatura amena nos verões.

Gráfico 2: Climograma de Nova Laranjeiras-PR, onde as cores azuis representam a pluviosidade em milímetros/mês e temperatura é a linha em vermelho.

Fonte: Climate Data (2017).

Nota-se que os meses de maior pluviosidade se refere aos meses janeiro, outubro e dezembro. O mês de junho fica no outono no hemisferio sul e como se trata de uma estação de transição, as massas de ar frio tendem a ser mais impactantes devido a chegada do inverno.

3.3 IMAGENS DE SATÉLITE E DADOS METEOROLÓGICOS

Uma das mais modernas técnicas de acompanhamento de tempestades severas, é o uso de tecnologias como radares meteorológicos, sondas e imagens de satélite. No entanto, Nova Laranjeiras só foi coberta por radares meteorológicos a partir de 1998, com o sensor que foi inaugurado em Teixeira Soares - PR, na região central do estado (PONTOS, 2008) distando aproximadamente 250 km. Em 2014, foi inaugurado o segundo sensor mais próximo (distando 120 Km de Nova Laranjeiras) em Cascavel – PR. Segundo informações do Simepar (2017) estes seria passível de detectar fortes tempestades uma vez que os sensores iriam capturar leituras em um raio de até 480 km (SIMEPAR, 2017). Ambos os Radares foram instalados pós evento, neste sentido não há disponibilidade de imagens de radar da localidade.

Outra forma de observação de tempestades é o uso de imagens de satélite. Em pesquisa na internet, foi levantado imagens do satélite meteorológico GOES-8 (figura

23) no site do INPE/DSA, onde foi verificado na data do evento (13/06/1997). Tendo 4 imagens disponíveis para o dia todo (3 em 3 horas).

Figura 23: imagens do satélite meteorológico GOES-8 das 15 horas da tarde local, com o ponto vermelho representando a localização do município de Nova Laranjeiras no estado do Paraná-Brasil

Fonte: INPE/DSA (1997), adaptado pelo autor.

Na busca por dados meteorológicos, depara-se com o trabalho de Brazil *et al* (s/ano) que caracteriza as atividades atmosféricas do dia em questão: “observa-se que a maior parte da frente quente encontrava-se sobre o Oceano Atlântico. Já o setor quente do ciclone extratropical localizava-se sobre o Rio Grande de Sul, Uruguai e Argentina”. Em análises dos campos de pressão e altura geopotencial no dia 13/07/97, os autores citam que:

Neste dia na região em que se encontrava a frente quente no nível de 1000 hPa, o valor da pressão variava de 1017 a 1020 hPa; portanto, mais alta do que no dia 12. No campo de geopotencial em 1000 hPa observa-se um gradiente bastante fraco, o que pode ser inferido da distância entre as isoípsas, as quais tinham valores variando entre 120 e 180 m. Nos níveis de 700, 500 e 200 hPa as isoípsas, como no dia anterior, apresentam curvatura anticiclônica.

Nas análises das cartas de linhas de corrente e corrente de jato, nesse dia:

Em 1000 hPa, nota-se um escoamento de ar marítimo para a zona frontal localizada sobre a Argentina. No nível em 850 hPa, diferentemente do dia anterior, as linhas de corrente que chegam até a frente quente têm origem no anticiclone subtropical do Oceano Atlântico. Em 250 hPa o jato associado à zona frontal apresentava valores em torno de 40 ms⁻¹, ou seja, mais baixos do que no dia 12.

Análises dos campos de temperatura e umidade relativa:

No campo de temperatura em 700 hPa, como no dia anterior, foi possível observar uma língua de ar quente na Argentina próximo ao Uruguai; neste dia, o núcleo de ar quente estava mais intenso. Em 500 hPa a língua de ar quente, já não está mais pronunciada, como ocorreu no dia 12. Em 1000 hPa na maior parte da frente quente a umidade relativa estava em torno de 90%, o que mostra que houve um aumento em relação ao dia 12. No nível de 700 hPa a umidade relativa estava muito baixa, ou seja, o ar estava bem mais seco do que no dia anterior.

Figura 24: temperatura sobre a América do Sul no dia 12/06/97

Fonte: Brazil et (s/ano).

Análises dos campos de divergência e vorticidade:

Dia 13 de junho de 1997: 3274 Na região da frente quente em 1000, 850 e 500 hPa a divergência apresentava valores positivos embora muito fracos, ainda menores do que no dia anterior. Já em parte do setor quente tem-se uma zona de convergência nos níveis de 1000 (norte da Argentina) e 850 hPa (norte da Argentina, parte do Uruguai e oeste do Rio Grande do Sul) ocasionando formação de nuvens, conforme observado na imagem de satélite. Em 250 hPa é observada convergência associada à presença da frente, e no setor quente observa-se

divergência com valores positivos. Em todos os níveis na região do sistema frontal a vorticidade era positiva, contudo os valores estavam bastante baixos.

Esse sistema gerou nuvens de desenvolvimento vertical em vários locais do Rio Grande do Sul, e em análise das imagens 25, verifica-se que ocorreram nuvens explosivas de rápido desenvolvimento vertical. Observa-se na imagem das 9 horas o início do aparecimento de nuvens com aspectos de glóbulos no setor sudoeste. Às 12:00 as nuvens aumentam o crescimento vertical, a quantidade de vapor e se aglomeram mais. Nota-se as 15:00 várias Cbs de aproximadamente 30 km de extensão a frente do CCM na região central do estado. Neste horário o CCM cobre quase que na totalidade os setores sudoeste e sul do estado como pode ser observado nas figuras 25.

Figuras 25: Sequência de imagens com zoom sobre o estado do Paraná

Fonte: INPE/DSA (1997), adaptado pelo autor.

Mediante análise das imagens é possível observar um desenvolvimento muito rápido de Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) sobre o estado. Este complexo convectivo trouxe diversas áreas de instabilidades que geraram tempestades atingindo os municípios vizinhos como Laranjeiras do Sul, Rio Bonito do Iguçu, entre outros. A partir das imagens observadas é possível afirmar que houve a atuação de um Sistema Convectivo de Mesoescala que gerou um Complexo Convectivo de Mesoescala com formatos circulares concordando com Eichholz Campos (2011), não formando efetivamente linhas mas sim áreas de instabilidades. Foi possível verificar também que o complexo surgiu na região da Argentina no Chaco local onde Barry e Chorley (2013) afirmam ser propício para formação destes complexos. O sistema se apresentou de forma caótica concordando mais uma vez com Barry e Chorley (2013) onde ocorreu o crescimento pela junção de células menores. Há de se destacar a presença de células isoladas a frente do complexo e que estas, segundo Barry e Chorley, seriam mais propícias para a formação de tornados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em levantamento informativo em jornais na internet e revistas sobre o evento, foram encontrados o Jornal Folha de São Paulo (ANEXO A) do dia 16 de junho de 1997, ou seja, de três dias após o evento, e a descrição é que o “vendaval canalizou pequenos tornados”. Nesse entendimento, a dedução é que o evento tenha sido um tornado e do tipo Múltiplos-vórtices. No Jornal Folha de Londrina (ANEXO B), também do dia 16 de junho de 1997, a catástrofe foi chamada de “furacão”, porém com um tempo de duração de três minutos, deixando quatro vítimas fatais. Em revistas, foi encontrada a Revista Veja (lembrada pelo prefeito José Lineu Gomes, durante a ICV em 2016, como relato no APÊNDICE A); na página 85 na edição 1.501 de 25 de junho de 1997, o evento foi considerado como tornado e classificado como F-3, transcrevendo ventos entre 252 e 331km/h. No Jornal Folha Cidades de 16 de outubro de 1997 (ANEXO D), o cataclismo foi chamado de furacão, relacionado ao El Niño naquele ano. Já para o Jornal Gazeta do Povo de 17 de junho de 2007, descreve ser um vendaval com ventos de mais de 150km/h, e que o evento nunca foi classificado oficialmente como um tornado. No site da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras de 13 de junho de 2013, o ocorrido trata-se de um tornado, mas sem classificações mais aprofundadas, porém descreve outros fenômenos semelhantes pelo país até o ano de 2013.

No levantamento bibliográfico, existe a descrição de vendaval, por exemplo, no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991-2012 (2013). Pesquisadores de tempestades severas o descreveram como como tornado, a exemplo Bertoni (2013) mas que não realizou a classificação da força destrutiva; Almeida (2006) que o catalogou como tornado F-0. Tornado no site *List of Southern Hemisphere Tornadoes and Tornado Outbreaks - South America* (2017), mas em todos sem aprofundar muito sobre o tema, quanto ao diagnóstico, rota e classificação.

No quesito vídeos, foram encontrados postagens no *YOUTUBE* por Fernando Marcos Witman (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=p7jYShaDJsg>) onde é possível observar cenas dos estragos e relatos de moradores feito no dia do evento reportados no programa Globo Comunidade do Grupo Globo de Televisão (no sábado, dia 14 de junho de 1997) e trechos de vídeo da Tv Tarobá de Cascavel – PR, (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A_VYHeLXhQ8), ambos reportados diretamente na cidade de Nova Laranjeiras no dia seguinte. Nos vídeos, são possíveis visualizar a área definida dos estragos, materiais, animais, automóveis e

relatos de pessoas que foram lançados a distância. É possível visualizar também imagens aéreas que comprovam a atividade tornadica, também descrita pelas vítimas.

Os vídeos permitem visualizar alguns indicativos de estragos proporcionados por tornados, no entanto, para a total confirmação procedeu-se às atividades de campo com aplicação de questionário aos munícipes, para obtenção da verdade e mineração de dados. A permissão de concessão a realização do questionário bem como a tabulação dos dados foi está expressa no Apêndice B e C da presente pesquisa.

4.1 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO

A primeira entrevista foi realizada no ano de 2016 como o prefeito José Lineu Gomes, pois o mesmo estava em exercício outrora. Para essa pesquisa, foram entrevistados 32 pessoas que se dispuseram a relatar o ocorrido naquele dia e que de alguma forma estiveram envolvidos.

De todos os entrevistados no município, 32 eram de Nova Laranjeiras e 1 era de Laranjeiras do Sul, este diariamente se deslocava para trabalhar na localidade. Dos 32 moradores entrevistados pertencentes ao município apenas um não observou nada de estranho, vindo depois a descobrir o ocorrido por meio de notícias e solicitação de ajuda pelos seus familiares. Questionados se viram algo de diferente no céu naquele dia, 23 pessoas afirmaram terem visto nuvens muito escuras, nuvens brancas ou cor cinza claro mais rápidas abaixo que “vinham e voltavam”, e outros 9 não viram nada por estarem dentro de residências, escolas, na prefeitura ou no trabalho. Perguntado sobre como descreveriam o evento, 4 disseram ser um vendaval, 21 falaram se tratar de tornado, para 5 seria um furacão, uma pessoa afirmou ser um tufão e outra uma tromenta. Estudo de variação lexical aponta que podem ocorrer diferentes definições derivadas de geolinguagens locais para determinados fenômenos (SANTOS, 2011), portanto devemos estar atentos quanto a estas expressões. Kern *et al* (2010) também afirmam que há uma grande confusão em se tratando da diferenciação entre esses fenômenos atmosféricos.

Em outra interrogativa sobre o que é um tornado, 24 entrevistados afirmaram que conheciam o fenômeno, destes alguns tomaram conhecimento a partir da divulgação jornalística explicando o fenômeno. Houve também o questionamento a respeito da possibilidade de micro explosão. Neste sentido perguntou-se aos entrevistados se os

mesmos sabiam como se forma este fenômeno, assim, 8 afirmaram que sabiam e 24 não tinham conhecimento quanto a isto.

Para indicar a presença de tornado, foi elaborado a questão para os entrevistados se eles haviam visualizados nuvens em forma de funil tocando o solo. Assim, 14 cidadãos afirmaram terem visto e 18 negaram a sentença. Esta questão seria base para a próxima, na qual era solicitada a possibilidade de visualização dos funis. Nestes sentido e apenas 5 indivíduos afirmaram a observação de mais de um funil e 27 não. Na questão seguinte, se visualizaram objetos voando de forma circular no céu, 15 afirmaram com toda a certeza e 17 descreveram o contrário. Para o sentido do vento (questão 4), 9 afirmaram o sentido noroeste para sudeste ou seja, veio do sentido Cascavel para Laranjeiras do Sul, Com relação ao som os mesmos a maioria associaram o barulho a “trens descontrolados” ou a uma expressão “uhh”, muito forte.

. Essa interrogativa se aplica a questão 10, quanto a cobertura de sua residencia, 24 afirmaram ser de fibrocimento, 8 de telha de barro e nenhuma de zinco.

Com o intuito de verificar a força destrutiva da possível atuação do tornado em consonância com o tipo de dano; foram realizados alguns questionamentos a respeito do tipo de materias de construção das estruturas e laia do telhado. Em relação ao telhado , 24 cidadão afirmaram ser de fibrocimento e 8 de telha de barro não contabilizando nenhuma estrutura com zinco. A maioria dos entrevistados afirmaram que suas residências eram de madeira (14), outras 10 de alvenaria e 8 sendo mista. Dessas residencias, 30 foram atingidas e 2 não. Quanto a questão 9 (o que o vento destruiu em sua residencia), a maioria afirmou que o vento destruiu tudo em suas residências (paredes, móveis e eletrodomésticos além de pertences pessoais, como roupas, livros e fotografias).

Figura 26: residências completamente destruídas

Foto: Ademar Tessaro (1997).

Figura 27: Print em vídeo de Fernando Marcos Wittman, casas de alvenaria completamente destruídas

Fonte: *YOUTUBE* (2012).

Segundo relatos, alguns saíram a noite e no outro dia procurar por “tabuas” de suas residencias, através das cores. A questão dois tratou do tipo de destroços que voaram. Dez entrevistados colocaram que tudo da residência havia “voado”, outros nove apenas o telhado, telhas do meio, barracão, madeira (6), painéis (2), tudo dentro e a casa (3), geladeira, caminhões (2), galhos e árvores (3), carreta, toalha, fotografias, tampa,

parte da casa, vidros, janelas, pé de mesa, telhas, brasilit, tábuas, poste, objetos de dentro de casa, ônibus, cobertura colégio municipal, carros, colchão. Um morador afirma que um conhecido viu uma “égua passar voando e relinchando uns 10 metros acima dele”, a qual ficou presa na cópa de uma árvore no interior do município, fato transcrito ao verificar o anexo A.

Das residências que sobraram, de acordo com a questão 3 sobre o lugar onde se protegeu naquele momento, a maioria se protegeu em baixo de mesa ou no banheiro, e outros dentro da prefeitura da cidade onde tinha reunião com vários dos moradores entrevistados. Apenas uma pessoa afirmou ter se protegido no porão com sua família.

Na questão 5 (quanto tempo o evento durou em minutos), sobre o tempo médio de duração da ventania, ela ficou em torno dos 5 minutos. Se acaso o evento ocorre-se novamente como perguntado na questão 11 a maioria (?) não saberia como se proteger, no entanto alguns (2) relataram que construíram melhor suas residências (banheiro ou casa com lage). Na reconstrução após o evento, que para alguns durou apenas 2 dias e para outros até hoje (julho de 2017, portanto 20 anos!), ainda não se reergueram economicamente dos estragos daquela época (questão 8).

No que diz respeito aos estragos das árvores (pergunta do quadro) todos os entrevistados (32) observaram árvores descascadas, Também questionou-se a respeito do sentido da queda das árvores, nisso, 29 pessoas afirmaram que não e três apenas que sim. Eles afirmaram que do lado norte as árvores caíram para a direita e no lado sul para a esquerda.

Figura 28: árvores destruídas

Fonte: Tv Tarobá (1997).

Em estudo feitos nos Estados Unidos após 1973, adaptado por Ahrens (2007) *in* Noronha (2010), demonstram que um dos lados são mais afetados durante o deslocamento de tornados (figura 24).

Figura 29: velocidade tangencial de tornados de apenas um funil

Fonte: NORONHA (2010), adaptado pelo autor para o Hemisfério Sul.

No quesito ajuda de psicologica por conta do evento, quatro disseram que sim e 28 disseram que não. Conhece algum amigo que foi atingido, 30 falaram que sim e 2 que não. Sofreu algum tipo de escoriações ou fraturas, 23 disseram que não e dos 9 que disseram sim estes tiveram perfurações, ossos quebrados, olhos perfurados e mutiplas fraturas. Perguntou-se também a respeito da ajuda as demais vítimas 22 pessoas auxiliaram os necessitados e 10 não puderam porque estavam precisando de ajuda (desmaiados) ou estavma sozinhos em residência no interior do município.

Por fim, questionou-se a respeito dachuva forte após o evento? Dos 32 entrevistados 27 disseram que sim e 5 não. Foi perguntado se tiveram muitos curiosos na localidade a maioria (28) afirmaram que sim no entanto 4 disseram que não, por

curiosidade três deles moravam no interior do município. Três pessoas não receberam ajuda de órgãos do estado no entanto 29 receberam. Na questão sobre eles terem presenciado evento semelhante, 25 afirmaram que nunca viram e 7 afirmaram terem vistos no interior do Coxo Grande (1987), Estado do Rio Grande do Sul (área rural da cidade de Carlos Gomes) em 1963, Santa Catarina (mesmo dia), Campo Bonito (PR) no ano 2000, na televisão (3).

McNulty (1995) afirma que junto a atividades tornádicas existe grande possibilidade da presença de granizo. Assim realizou-se este questionamento aos moradores. Desta forma 19 confirmaram a precipitação de granizo e 13. Dos que confirmaram sim (19), a maioria pertencia ao interior do município (Coxo Grande, Herveira e Linha Pessegueiro). Neste sentido é possível afirmar que uma área apenas foi afetada por este tipo de precipitação. A próxima questão (6) solicitava a descrição do tamanho das pedras. No interior do município (Coxo Grande), um morador relatou ter ficado com ematomas na pele porque os granizos eram do tamanho de “ovos de galinha”, classificando-se ao pé da letra como “saraivas”. Ele relatou que estava em um campo aberto durante um roçado e que mesmo correndo, foi acertado, porém seus avós o protegeram ficando por cima dele e “protegendo a cabeça”. De acordo com o mapa 24, em estudos da Defesa Civil (2011), Nova Laranjeiras fica em uma área muito propensa a granizo. Nos últimos dos últimos anos, o que pode ser verificado também com a figura 30.

Figura 30: mapa da defesa civil com menor e maior probabilidade de granizo sobre o estado do Paraná, com a localização de Nova Laranjeiras identificada na cor verde.

Fonte: Defesa Civil (2011), adaptado pelo autor.

Os moradores da área urbana relataram perfurações nos telhados das residências. Alguns ficaram com dúvida, alegando não saber definir ao certo se era granizo ou outros objetos que estariam lançados pelo tornado que estariam caindo durante o evento

Para as questões mais abrangentes, as respostas foram as seguintes:

2) Que tipo de destroços voaram?

R: Tudo (10), cobertura (9), telhado (6), telhas do meio, barracão, madeira (6), painéis (2), tudo dentro e a casa (3), geladeira, caminhões (2), galhos e árvores (3), carreta, toalha, fotografias, tampa, parte da casa, vidros, janelas, pé de mesa, telhas, bris-de-lata, tabuas, poste, objetos de dentro de casa, ônibus, cobertura colégio municipal, carros, colchão.

3) Em que lugar você se protegeu?

R: debaixo da mesa (5), dentro prefeitura (3), prédio da polícia, dentro de casa (2), porão, dentro de banheiro, embaixo dos avós, arrastado pelo vento, não deu tempo, banheiro, dentro do carro, sala de aula, no colégio, agachou no chão, dentro carro, dentro sala de aula, dentro quarto, no porão, olhando do lado de fora.

4) Saber descrever o sentido do vento? Se sim, qual?

R: veio sentido de Cascavel (3), lado norte para Laranjeiras e sul para Cascavel (2), de Cascavel para Laranjeiras do Sul, noroeste-sudeste, redemunhou, veio de leste e depois de oeste (2), veio e foi sentido Laranjeiras, veio sentido Guaraniaçu, não sabe (6), sentido Palmital, veio sentido Pato Branco e depois foi sentido Laranjeiras, noroeste, tudo lado, rodava.

5) Quanto tempo durou o evento em minutos?

R: segundos, alguns minutos, 1, 2 (3), 2 a 3, 3 a 4, 3 (4), menos de 4 min, 4, 4 a 5, 5 (4), 7 a 8, 7 (2), 15 (3), 10 a 20, menos de 10 (2), 30. Ramos (1998) descreve que a noção de tempo é que “quanto maior a gravidade, menos noção de tempo e de espaço o indivíduo

terá”, ou seja, seguindo o ditado popular, quando estamos “namorando”, o tempo passa muito mais depressa ao passo que “a fila do banco que não anda!”.

6) Quanto aos granizos, de que tamanho eram (em centímetro de diâmetro)?

R: tamanho de ovo de galinha (4), médio, 6 mm, não lembra, acima da média, menor que o normal, 14X8, 1 kg, não sabe, grande, não lembra, médio, não teve, rala e grande, poucos cm.

8) Quanto tempo demorou para se reerguer economicamente?

R: 8 dias, 18 a 20 anos, não até hoje (3), 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos (2), 2 anos (2), 6 meses, 1 dia, 5 a 7 anos, 1 anos e meio, 7 a 8 meses, 1 ano (2), 15 anos, 6 meses, foi embora.

9) o que o evento destruiu em sua residência?

R: tudo (9), cobertura (7), arvoredo, telhado (7), paredes (2), tevê, cama, forro, janelas, eletrodomésticos, telhado furo com granizo (2), casa, eletrodomésticos, parte da casa, frutas, parreiral, madeira, colchão, cama, mesa, sofá, janelas, nada, mobílias, carros, coisas de dentro de casa.

11) Hoje, como se protegeria de eventos dessa magnitude?

R: Não sabe (10), no banheiro (7), casa com laje (3), tomara que nunca mais de, só por deus, ficar dentro de casa, fazer brigada escolar, não sair de dentro de casa, se protegeria, ficar atento com nuvens escuras, esperar que não venha, não estar na rua, não tem o que fazer porque é muito rápido.

13) Como foi afetado diretamente?

R: quebrou queixo, escoriações de pregos, dedos, cortes pelo corpo, atingido na cabeça, mancha preta na pele por conta dos granizos.

14) Horário aproximado de início:

R: Na cidade: 15 horas (5), 15:30, 16 horas (9), 16:15 (2), 17 horas, 16:05, 15:37, 16:45, quase 16 horas.

4.2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicitado sobre como foi a estória de cada um e descrito aqui em uma linha de acontecimentos, eles relataram que “um dia antes deu uma chuva e um pouco de vento (12/06/1997). A noite parecia que as estrelas piscavam mais fortes, tinha um pouco de vento, mas que aquela sexta-feira 13 já começou o dia com um tempo fora do normal e que foi alternando varias vezes entre quente e frio, mas a tarde o mormaço tomou conta atípico para a época. No interior o relato foi que algumas nuvens isoladas choviam por curtos momentos à tarde, mas logo esquentava novamente e começou a ficar ventoso e abafado. Um morador que estava saindo de um posto de gasolina em Laranjeiras do Sul, relatou que viu o tempo ficar bem escuro no meio da tarde pro lado de Cascavel, e para os moradores de Nova Laranjeiras, “escureceu de vereda”. Nesse período as nuvens vieram de várias direções e se encontraram sobre o município, aí começou uma chuva com uns pingões ralos. Em pesquisa a campo foi verificado que tudo começou a cerca de 17 km de distância ao noroeste de Nova Laranjeiras (mapa da figura ??) no Coxo Grande, segundo o morador local dono da propriedade onde tudo começara, a nuvem não era muito grande, mas viu o canudo fino começar a se formar e descer (como no exemplo da figura ?).

Figura ?: exemplo similar ao descrito por um morador local

Fonte:

Segundo o morador, a nuvem foi se juntando com outras e indo pro lado do perímetro urbano de Nova Laranjeiras (sentido Sudeste), abrindo uma estrada de uns 40 metros entre a vegetação, parecendo que era um “trator de esteiras rapando tudo”, subindo e descendo várias vezes. Ainda no quesito sobre o início do evento, alguns moradores relataram que no município, antes do tornado teve trovões isolados, mas que na hora não ouviram muitos. No entanto, outros descreveram raios fortes na hora e depois da passagem dele também. Segundo depoentes, iniciou com pedras grandes de granizo (um morador relatou ter muitas vezes naquele dia), que deixou os telhados parecido com uma “peneira”. Nessa hora (em torno das 16 horas) veio “nuvens baixas e brancas tipo neblina”, tanto que “o chão ficou branco de granizo”, depois veio umas nuvens pretas e baixas que se encontraram de varias direções e escureceu sobre o

município ao passo que foi ligada a iluminação pública, no interior o relato é de que na hora do evento, o granizo chegou a “descascar até araucárias” e que teve muito mais granizo a noite, porém de pequenos menores.

Sobre o barulho, segundo alguns entrevistados “se assemelha a queima de um taquarassuzal”, um barulho forte e alto que vinha arrebatando tudo, parecido com um trem vindo muito perto, já para outros, é parecido com o som de um rolo compressor e que chegou a tremer o chão. Para outros o “tropé foi coisa de loco”, “barulho tipo um trovão sem fim”. Alguns relataram que viram chegar madeira de uma serraria que fica a 1 km de distância e a poeira começou a deixar as nuvens vermelhas, de repente o tornado começou a levantar pequenos objetos, “vinha que vinha fervendo”, telhas caíam e levantavam de novo, fibrocimento arroteava e quebrava antes de chegar no chão, folhas e galões sobre os ruas. Na sequência, o caos começa a levar partes de coberturas, depois coberturas com as tesouras¹² inteiras, tão logo residências inteiras levantaram e explodiram no ar. Vinha “misturando tudo” aos gritos de socorro, jogando casas com os ocupantes dentro por vários metros, outras residências giraram até 180° no lugar, outras implodiram pra dentro, outras deslocaram para os lados, retorcendo calhas, outras ficaram somente os banheiros, as tábuas foram parar quilômetros de distância, objetos caíam sobre elas quebrando portas e janelas, levantou veículos, ônibus, e caminhões. A repórter da Tv Tarobá (1997), afirma que trens tombaram. Pessoas circulavam segurando-se em postes. Um morador relatou que uma tábua fincou 1,5 metros no chão do seu quintal e outro que havia uma ??? com tronco de cerca de 15 centímetros de diâmetro e que foi transpassada por uma tábua, figura ?).

Figura ??: tábua de madeira transpassa monjoleiro

12

Foto: Ademar Tessaro (1997).

Em uma residência só sobre a capelinha dentro de casa. As tesouras do clube foram parar perto da ponte do Chagú¹³. O que sobrou de muitas residências de madeira foi somente o chão ou o banheiro, algumas de alvenaria foram totalmente demolidas. As luzes da iluminação pública se apagaram. O marido de uma das entrevistadas afirmou ter visto “um funil no meio da escuridão e que era grande e parecia neblina que se movia rápido de mais ou menos 100 metros de diâmetro passar do lado norte da cidade”. Outro morador afirmou ter visto vários funis que tocavam o chão e se recolhiam igual dos Estados Unidos. Nas baixadas foi mais forte, “dava as pegadas”. Um depoente que passava na BR277 afirmou que entre o caminho até Laranjeiras do sul viu as nuvens se dissipar e que as nuvens pareciam a mão de uma pessoa. Algum momento depois começou a chuva mais pesada e que causou alagamentos próximos a sanga ?.

Os depoentes relataram que não sabem ao certo onde acabou exatamente, mas o morador que transitava com seu veículo na BR277, afirmou que logo depois do pedágio sentido Laranjeiras do Sul, o seu carro tangenciou sobre a rodovia e várias árvores caíam sobre o capô. Para outros, a 2 km da cidade “não fez nada de estragos”. A BR277 não foi fechada, Os destroços que caíram na rodovia foram recolhidos pela população, mas no perímetro urbano houve o trancamento de ruas (figura ?).

Figura ?: ruas trancadas com fios de alta tensão

Foto:

Segundo os moradores, no sábado e no domingo não dava nem pra andar nas ruas devido a grande quantidade de destroços e ao número de curiosos que vieram para ver o ocorrido (figura ?).

Figura ?: pessoas observam o ocorrido

Fonte:

Um entrevistado relatou que “o Paraná todo estava aqui”, e que a cidade havia se tornado um “ponto turístico”, no entanto muitas pessoas vieram para ajudar, não somente para olhar. Sobre a projeção dos destroços, foram encontradas fotos pertencentes à residência dos afetados a 7 km da cidade, documentos pessoais no morro

do Macaco¹⁴, levou fogão a lenha atrás do morro no lado norte da cidade, levou colchão lá no Chagú dos Marianos (5 a 6 km da cidade), documento foi parar na frente do pedágio, os carros rodavam no meio do asfalto, caminhões com vidros quebrados, mais ou menos 6 quilômetros foram encontrados zincos inteiros, quase todos os postes demolidos, caixões de defunto foram parar na beirada da sanga, “o sino do rio Pereira veio parar aqui do clube”, zincos foram para o sentido Cascavel, no mato encontraram o fogão torcido, vários colchões achados lá na linha pessegueiro (+- 5 km da cidade), acharam a geladeira nos morros (+- 5 km de distância), tombou carreta e carros foram para o ar, roupas e calçados foram encontrados nas copas das árvores. A maioria dos pedaços ficaram no sentido Laranjeiras do Sul, pessoas também voaram com as residências ou com a força do vento. Acharam-se objetos em mais de 25 km de distância da sede do município, como “carteira de motorista em Rio Bonito do Iguazu¹⁵”.

Ainda segundo os moradores locais, morreu mais um homem em hospital de Cascavel no posto quando queria sair da carreta, morreu duas pessoas próximas do mato, um indígena quebrou as costelas, 4 pessoas dentro oficina machucadas e uma morreu. Muitas das vítimas foram pra casa de parentes e outras precisaram ficar no abrigo no CAIC (Laranjeiras do Sul) levadas por bombeiros, policiais e por moradores. A noite veio gente inclusive de outros municípios só para roubar. Pessoas ficaram sem roupa. Crianças queriam comer e não tinha mais nada porque o vento estragou tudo. Segundo os depoentes do interior do município relataram que não apareceu ninguém para oferecer ajuda e que resolveram tudo por conta própria.

No interior, citaram que após o evento as vítimas saíam pulando por cima de galhos de árvores que foram parar no meio da invernoada. No momento havia um galho que passou voando 100 metros por cima da casa. As telhas levadas nunca foram encontradas. Lascaram monjoleiros, as árvores ficaram só os tocos, pegou na Fazenda Estrela e Coxo Grande, várias cabeças de gado mortas, carneiros, vacas que foram parar em cima das árvores, galinhas. Com relação a plantação, perderam-se dezenas de alqueires de milho, os animais foram rolando e quebraram pernas sendo necessário sacrificá-los na sequência, porém como não tinha mais luz (10 a 30 dias), por conta dos postes, as carnes que não foram congeladas, estragaram-se.

Quanto a vítimas, chegou-se ao resultado total de 76 pessoas que foram atendidas em hospitais da região (Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel). Com

14

15

respeito aos familiares das vítimas fatais, descrevemos que a primeira vítima aconteceu no interior do município (Coxo Grande), um jovem de 15 anos morreu ao ser jogado junto com sua residência por 50 metros do outro lado do rio, e teve perfurações ao atingir galhos de uma árvore e conforme o depoimento de vizinhos, muito traumatizante, pois os próprios moradores retiraram-no do galho que transpassou seu corpo. Segundo relatos, a segunda vítima foi um motorista de carreta que estava no posto de combustível e que na hora do evento, o seu veículo (carregado), foi jogado cerca de 50 metros no mato e que ao tentar sair do veículo, foi carregado pelo vento e sofreu múltiplas fraturas, sendo encaminhado ao hospital regional de Cascavel e falecendo alguns dias depois. A terceira vítima foi uma senhora de idade que foi jogada junto com sua residência e sofrendo múltiplas fraturas veio a falecer horas depois em hospitais da região. A quarta vítima foi um mecânico que no momento do evento, estavam dentro de um veículo na parte interna de uma oficina e que segundo a depoente, ele decidiu sair do veículo pra segurar a porta e nesse momento “a cobertura caiu sobre o mesmo”.

Observação: Na ocasião de vítimas posteriores, pedimos a respeitosa compreensão da ausência de dados.

4.3 ELABORAÇÕES DE MAPAS

A primeira hipótese descartada são as possibilidades de eventos de dimensões grandiosas como furacão, ciclone e tufão, visto que de acordo com a figura 17 e com base na figura 23, não foi identificado olho definido sobre o oceano assim como nas sequencias de imagens anteriores e posteriores, e também porque o município fica a aproximadamente 500 km, portanto longe demais do litoral para ser influenciado por tal fenômeno. De acordo com os dados coletados a campo até o momento, pode-se destacar a trajetória do fenômeno (figura 30), desde seus primeiros toques em superfície até o perímetro urbano de Nova Laranjeiras.

Figura 31: Trajetória do fenômeno

Fonte: Balicki, M. (2017)

Ferramenta: Google Maps (terreno_medir distâncias).

Figura 32: Direção dos destroços no perímetro urbano relatado pelos moradores no questionário

Fonte: Balicki, M. (2017).

De acordo com os dados coletados a campo e cruzamento de dados com a classificação EF, podemos observar que as figuras 25 e 26 demonstram que casas de material foram completamente destruídas neste sentido apoiando-se na Estacala Fujita melhorada pode-se dizer que em alguns momentos o tornado atingiu a classificação EF-3 da escala Fujita Melhorada (tabela 3), Nessa escala, é indutivo que as rajadas se mantiveram constantes em alguns lugares igual ou superior a 3 segundos e velocidades entre 267 e 322 km/h.

5. CONCLUSÃO

Este tempo severo poderia permitir a formação dos seguintes fenômenos: tempestade severa, micro-explosão (*microburst*) ou tornados. Para poder caracterizar o fenômeno ocorrido procedeu-se a verificação de vídeos e a realização de questionários. No que se diz respeito a atuação de furacões e ciclones, as figuras 23 e 24 já permitem descartar a possibilidade de existência destes.

De acordo com a disposição da direção dos materiais (figura 32), a pesquisa permitiu confirmar a passagem de um tornado pela cidade de Nova Laranjeiras. Este tornado surgiu a partir da atuação da formação de um Sistema Convectivo de Mesoescala que originou um complexo caótico intencificado na região sudoeste e sul avançando para o Centro do Paraná no horário das 16:00 aproximadamente. A confirmação do tornado só foi possível mediante a visualização dos vídeos e após as entrevista com os atingidos e a elaboração do mapa. Utilizando apenas as imagens GOES e as do radar (se acaso estas estivessem disponíveis) as mesmas não seriam suficientes para evidenciar a atuação de um tornado ou de uma micro-explosão. Neste sentido o trabalho salienta que é imprescindível a atividade de campo para identificar o fenômeno. No que se diz respeito ao início do tornado (figura 31) o mesmo também iniciou em uma área rural (na região do Coxo Grande), semelhante ao caso ocorrido em Marechal Cândido Rondon. O horário ficou muito próximo a ocorrência de Marechal Cândido Rondon (2015 BALICKI; HORNES, 2017) variando entre as 15:45 até as 16:30 aproximadamente, concordando com os horários de maior frequência. O tornado manteve a direção noroeste sudeste, esta mesma direção está associada a atuação da Frente Quente provinda da Amazônia. Há também a descrição da aproximação de uma frente fria, o que auxilia na compreensão dos choques convectivos que podem ter

configurado na construção do CCM e por consequência do sistema caótico que gerou o tornado.

Notou-se a delimitação do “caminho da lágrima” que apresentou uma largura aproximada de 100 metros percorrendo uma distância, até o momento, de 17 km. A avaliação que se faz da força destrutiva deste tornado em conjunto com a Escala Fujita Melhorada é de que o mesmo chegou a apresentar cerca de 300 km de velocidade pois acabou por destruir residências bem construídas de material por completo. Digno de nota é o estrago que o mesmo realizou nas plantações da área rural, diferenciando-se do caso de MCR. Provavelmente a nuvem estava muito mais baixa e realmente tocou o chão não apenas estruturas mais altas o que o torna ainda mais destrutivo. Existe grande possibilidade de se tratar de um múltiplo vortice mas fica muito difícil de afirmar com precisão sem um vídeo do fenômeno. Esta questão da visualização dos funis ficou muito semelhante às respostas obtidas no trabalho de Rodrigues (2017) realizado em MCR. A maioria das pessoas visualizaram apenas um funil. Vídeos a Km de distância evidenciavam apenas um funil, vídeos feitos no perímetro urbano permitiam a visualização de mais funis. Nas entrevistas realizadas neste mesmo trabalho pouquíssimas pessoas relataram a visualização de mais funis.

Mediante a constatação de que a grande maioria dos entrevistados não sabe como se proteger do tornado e de tempestades severas elencou-se em anexo algumas sugestões que serão encaminhadas a prefeitura e a defesa civil deste município para que divulguem maneiras de proteção a toda a população.

7. REFERENCIAS

ALCÂNTARA, CLÊNIA RODRIGUES et al. **Influência dos jatos em médios e baixos níveis nos processos de nuvem: estudo numérico de uma linha de instabilidade amazônica**. 2014. Disponível em:

<<http://www.scielo.br/pdf/rbmet/v29n1/a04v29n1.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2017.

ALMEIDA, LÚCIA MARINA ALVES DE; RIGOLIN, TÉRCIO BARBOSA. **Série novo ensino médio**. - 2ª ed. São Paulo: Ática, 2005. 496 p.

ALMEIDA, PATRÍCIA MOÇO PRINCISVAL. **Fenômenos meteorológicos extremos e a segurança das instalações nucleares**: Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Engenharia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências em Engenharia Nuclear. 2006. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Engenharia Nuclear, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro-RJ, 2006. Disponível em: <livros01.livrosgratis.com.br/cp001554.pdf>. Acesso em: 28 maio 2017.

ANTONIO, MAURICIO DE AGOSTINHO; ANTONIO, CARLOS ALBERTO DE AGOSTINHO; FIGUEIREDO, JOSÉ CARLOS. **Tornados do Outono de 2004 no Interior Paulista**. In: Simpósio brasileiro de sensoriamento remoto, 2005.

Bauru/SP. **Anais XII**. Goiânia: Unesp, 2005. p. 2819 - 2826. Disponível em:

<<http://marte.sid.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.19.13.31.09/doc/2819.pdf>>.

Acesso em: 20 ago. 2017.

ARAÚJO, REGINA; GUIMARÃES, RAUL BORGES; RIBEIRO, WAGNER COSTA. **Construindo a geografia**. Terra: Planeta Água. 2. ed. São Paulo: Editora Moderna Ltda, 1999. 71 p. (24-26). LIVRO DO PROFESSOR.

ASHCROFT, FRANCES M; **A vida no limite**. 2000. Disponível em:

<[https://books.google.com.br/books?id=be_ajAFXWekC&printsec=frontcover&dq=Livro:+A+vida+no+limite:+A+ciência+da+sobrevivência&hl=pt-](https://books.google.com.br/books?id=be_ajAFXWekC&printsec=frontcover&dq=Livro:+A+vida+no+limite:+A+ciência+da+sobrevivência&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiE9oLJpeLVAhUDQpAKHYNZB6kQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Livro:A+vida+no+limite:A+ciência+da+sobrevivência&f=false)

[BR&sa=X&ved=0ahUKEwiE9oLJpeLVAhUDQpAKHYNZB6kQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Livro:A+vida+no+limite:A+ciência+da+sobrevivência&f=false](https://books.google.com.br/books?id=be_ajAFXWekC&printsec=frontcover&dq=Livro:+A+vida+no+limite:+A+ciência+da+sobrevivência&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiE9oLJpeLVAhUDQpAKHYNZB6kQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Livro:A+vida+no+limite:A+ciência+da+sobrevivência&f=false)>. Acesso em: 18 ago. 2017.

ASSESSORIA DE IMPRENSA DO DEP. ARTAGÃO JUNIOR, **Candói e Foz do Jordão podem deixar comarca de Guarapuava**. 2009. Disponível em: <<http://www.guaranoticias.com.br/noticias/ler/id/213/candoi-e-foz-do-jordao-podem-deixar-comarca-de-guarapuava>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

ATMOSFÉRICA. INPE/ELAT - Grupo de Eletricidade. **Estágios da Tempestade**. 2017. Disponível em: <<http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/infor/tempestades/evolucao.php18>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

AYOADE, JOHNSON OLANIYI. **Introdução á climatologia para os trópicos: tempestades**. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 332 p. Tradução de Maria Juraci Zani dos Santos.

BARRY, ROGER G.; CHORLEY, RICHARD J. **Atmosfera Tempo e Clima**, 8ª ed. Londres: Routledge, 2003.

BERTONI, B. G. L. **Estudos de casos de tornados, uso e ocupação de solo, topografia e análise meteorológica destes eventos atmosféricos no sul e no sudeste do Brasil**. São Paulo/SP. 2013.

BLASH, JOSH. **Shelf cloud over New Hampshire**: Shelf clouds are what meteorologists call arcus clouds. They're low, mostly horizontal clouds, usually associated with a thunderstorm's leading edge.. 2016. Disponível em: <earthsky.org/todays-image/shelf-cloud-over-new-hampshire>. Acesso em: 02 jul. 2017.

BRAZIL, CLAUDINÉIA MACHADO; CARVALHO, MARIA HELENA DE; FEDOROVA, NATALIA. **Análise de um caso de frente quente observada na América do Sul**: análise das imagens de satélite. Disponível em: <<http://www.cbmet.com/cbm-files/12-df723a6475daeda2c842117fd6a60269.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

BUNKERS, MATTHEW J.; HJELMFELT, MARK R.; SMITH, PAUL. **An Observational Examination of Long-Lived Supercells.**: Part I: Characteristics, Evolution, and Demise. 2005. Disponível em: <https://www.weather.gov/media/unr/soo/scm/SC_Longevity_PartI.pdf>. Acesso em: 14 set. 2017.

CAMARGO, JOÃO OLIVIR. **"Raízes da nossa terra": A história épica e contemporânea**. Laranjeiras do Sul: Vicentina, 1999. 228 p. NERJE.

CAMPOS, CLÁUDIA REJANE JACONDINO DE; EICHHOLZ, CRISTIANO WICKBOLDT. **Características físicas dos sistemas convectivos de mesoescala que afetaram o Rio Grande do Sul no período de 2004 a 2008.** 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-261X2011000200009>. Acesso em: 14 set. 2017.

CANDIDO, D. H. **Na Rota dos Tornados.** Disponível em: <<http://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/ju539pag03.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2016.

CEFET-RJ. **HIDROMETEOROS.** 2017. Disponível em: <http://meteoro.cefet-rj.br/almir/observacional/observacional_meteoros_1_12.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2017.

CHRISTOPHERSON, ROBERT W. **Geossistemas-uma introdução a geografia física:** Tipo de nuvens e identificação. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 726 p.

COUTINHO, MARIA JÚLIA; **Entrando no clima:** chuva, chuvica, chuarada e outras meteorológicas. São Paulo: Planeta, 2016. 104 p.

DATA-ORG, CLIMATE. **Clima. Nova Laranjeiras:** gráfico climático nova laranjeiras. 2017. Disponível em: <<https://pt.climate-data.org/location/43624/>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. **Áreas de risco de desastres no Paraná:** Granizo. 2011. Disponível em: <<http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=231>>. Acesso em: 22 ago. 2017.

DE ONDE VEM. **De onde vem o raio e o trovão?** #Episódio 20. Produção de Tv Pinguim. 2015. (4 min.), son., color. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=EjINfH5z08w>>. Acesso em: 14 set. 2017.

DOSWELL, C. A. III. Small sample size and data quality issues using tornado occurrence data. *Electronic J. Severe Storms Meteorology*, 2(5): 1-16. 2007.

DOUGLAS, PAUL. **Heating Up - Sunday's Derecho Spawned 100 MPH Winds in a Downburst Near Brainerd - Minneapolis: #2 on Climate Disruption List?:** Damaging Downburst Within Developing Derecho Sunday Night. 2015. Disponível em: <www.startribune.com/heating-up-sunday-s-derecho-spawned-100-mph-winds-in-a-downburst-near-brainerd-minneapolis-2-on-climate-disruption-list/316047871/>. Acesso em: 02 jul. 2017.

DSA-divisão de satélite e satélites ambientais. **Banco de dados de imagens: GOES-8.** 1997. Disponível em: <<http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic>>. Acesso em: 22 ago. 2017.

ESPINDOLA, FABIO LUIZ DE PAULA. **Tornado em Marechal Cândido Rondon** - 19.11.2015. Produção de Fábio Luiz de Paula Espíndola. Marechal Cândido Rondon, 2015. (1 min e 40seg.), son., color. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=g110Y6b29FU>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

ENCICLOPÉDIA BRITANNICA. Meteorology: **Microburst.** 2017. Disponível em: <www.britannica.com/science/microburst>. Acesso em: 02 jul. 2017.

FERREIRA, CARLOS. **Entenda a diferença entre furacão e tornado:** 2009. Disponível em: <ultimosegundo.ig.com.br/educacao/entenda-a-diferenca-entre-furacao-e-tornado/n1237642321102.html>. Acesso em: 02 jul. 2017.

FREDIANI, MARIA EUGENIA BARUZZI. **Conceitos Meteorológicos:** tempestade. 2017. Disponível em: <www.portalsaofrancisco.com.br/meio-ambiente/tempestade>. Acesso em: 02 jul. 2017.

GARCIA, GABRIEL. **Nuvem rolo.** 2016. Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/participe/9075/nuvem-rolo>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

GUERRA, HICARO. **Dobrowner persegue furacões, monções e tempestades maciças para capturar essas cenas.** 2014. Disponível em: <<http://nao-questione.blogspot.com.br/2014/10/dobrowner-persegue-furacoes-moncoes-e.html>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

HAMES, PAULO RICARDO. **Quarta-feira teve granizo no sul catarinense:** novo sistema convectivo de mesoescala provoca temporais e chuva superior a 100 milímetros em sc. 2010. Quinta-feira, 23 de setembro de 2010. Disponível em: <<http://www.paulotempo.blogspot.com.br/2010/09/>>. Acesso em: 14 set. 2017.

HORNES, K. L.; PALHARES, J. M.; BALICKI M.; ALMEIDA, N. R. **Tornado.** Revista Ciência Geográfica - Bauru - XIX - Vol. XIX - (1): Jan/Dez – 2015

HUSCKE, R. E. **Glossary of Meteorology.** Boston: American Meteorological Society, 1959. 585p.

IAG/USP. Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas Universidade de São Paulo. **Linhas de instabilidade.** 2010. Disponível em: <<http://master.iag.usp.br/pr/ensino/sinotica/aula19/>>. Acesso em: 14 set. 2017.

IBGE. **Cidades:** Paraná - Nova Laranjeiras. 2016. Disponível em: <<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=411705>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

IMAGES, GETTY. **Relembre os furacões mais devastadores dos últimos 100 anos:** 5°. Sandy- Esse furacão de 2012 foi um dos maiores a atingir os Estados Unidos em toda a história, com 1,5 mil quilômetros de diâmetro. 2017. Disponível em: <www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/relembre-os-furacoes-mais-devastadores-dos-ultimos-100-anos,db682bedcc23e310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 02 jul. 2017.

INFRAERO. **Windshear.** Sobre navegação aérea: 8. O que é cortante do vento (Windshear)? 2017. Disponível em: <www.infraero.gov.br/index.php/perguntas-frequentes/sobre-navegacao-aerea.html#8>. Acesso em: 02 jul. 2017.

INPE-INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Centro de previsão de tempo e estudos climáticos:** fenômenos naturais. 2016. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/curiosidades/pt>. Acesso em: 06 maio 2017.

INPE-INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Tempestade Isolada.** 2017. Disponível em: <www.inpe.br/webelat/homepage/menu/infor/tempestades/tipos.php>. Acesso em: 02 jul. 2017.

INPE-INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Furacão:** Princípios de Meteorologia e Meio Ambiente. 2010. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#f>. Acesso em: 02 jul. 2017.

IPARDES. **Caderno estatístico município de Nova Laranjeiras.** 2017. Disponível em: <<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85350>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

IPMA-INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA. Observação de Supercélulas em Portugal continental: **Definição de Supercélula.** 2017. Disponível em: <www.ipma.pt/pt/educativa/fenomenos.meteo/index.jsp?page=sc.index.xml>. Acesso em: 02 jul. 2017.

JOHNS, ROBERT H.; III, CHARLES A. DOSWELL. **Severe local storms forecasting.** 1992. Disponível em: <http://www.spc.noaa.gov/misc/AbtDerechos/papers/JohnsDoswell_1992.pdf>. Acesso em: 14 set. 2017.

KERN, ANDRÉ PADILHA; BUENO, BRUNO VIEIRA TAROUÇO; PEDRO, SUELEN MEIRA. **Fenômenos Meteorológicos Extremos Revisão Bibliográfica de Fenômenos Meteorológicos Extremos**. Florianópolis: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina., 2010. 32 p. Disponível em: <meteorologia.florianopolis.ifsc.edu.br/formularioPI/arquivos_de_usuario/20101B.pdf> . Acesso em: 28 maio 2017.

LIST OF SOUTHERN HEMISPHERE TORNADOES AND TORNADO OUTBREAKS - South America. **South America**. 2017. Disponível em: <http://www.liquisearch.com/list_of_southern_hemisphere_tornadoes_and_tornado_outbreaks/south_america>. Acesso em: 23 ago. 2017.

LOURENÇO, MARTA. **Furacões com nomes de mulher são menos temidos**: Estudo sobre a percepção do risco de furacões analisou mais de 60 anos de dados e concluiu que aqueles que têm nomes femininos são considerados menos perigosos. E por isso as populações não tomam tantas precauções. 2014. Disponível em: <www.publico.pt/2014/06/03/ciencia/noticia/furacoes-com-nomes-de-mulher-sao-menos-temidos-1638508#&gid=1&pid=1>. Acesso em: 02 jul. 2017.

MARCELINO, I. P. V. O.; FERREIRA, N. J.; CONFORTE, J. C. **Análise do episódio do tornado ocorrido no dia 07/02/98 no município de Abdon Batista - SC**. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 11., 2003, Belo Horizonte. **Anais**. São José dos Campos: INPE, 2003. p. 05-10.

MARCELINO, EMERSON VIEIRA. **Centro de estudo e pesquisas em engenharia e defesa civil**: 2004 – Furacão Catarina. 2015. Disponível em: <http://www.ceped.ufsc.br/2004-furacao-catarina/>. Acesso em: 18 ago. 2017.

MARCOS. **Radar Meteorológico do SIMEPAR - Teixeira Soares/PR**: superfície/radares. 2008. Disponível em: <http://www.pontosbr.com/radar-meteorologico-do-simepar-teixeira-soares-pr-3354.html>. Acesso em: 22 ago. 2017.

MARECHAL NEWS. **Chuva forte, raios e trovões atingem o Paraná a partir desta quarta-feira**: Foto: José Fernando Ogura.. 2015. Disponível em: <http://www.marechalnews.com.br/cotidiano/chuva-forte-raios-e-trovoes-atingem-o-parana-a-partir-desta-quarta-feira/>. Acesso em: 19 ago. 2017.

MARKHAM, ALEXANDER. **Desenvolvimento de Tornados**. 2001. Disponível em: <http://www.dammous.com/tempo/to_dsnv.asp>. Acesso em: 19 ago. 2017.

MINEROPAR. Governo do Estado do Paraná. **Atlas geomorfológico do estado do Paraná**: Folha Guarapuava, 2.4.5, p. 48. 2006. Disponível em: <http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/2_Geral/Geomorfologia/Atlas_Geomorfologico_Parana_2006.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2017.

MORAES, FLAVIA DIAS DE SOUZA. **Precipitação e desastres associados ao Complexo Convectivo de Mesoescala que atingiu o Rio Grande do Sul em 22 e 23 de abril de 2011.** 2014. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/106970/000945123.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 14 set. 2017.

NASCIMENTO, ERNANI LIMA. **Previsão de tempestades severas utilizando-se parâmetros convectivos de mesoescala:** uma estratégia operacional adotável no Brasil? Revista brasileira de meteorologia, v.20, n. 1, p. 121-140, 2005.

NEWS, MARECHAL. **Chuva forte, raios e trovões atingem o Paraná a partir desta quarta-feira:** Foto: José Fernando Ogura.. 2015. Disponível em: <<http://www.marechalnews.com.br/cotidiano/chuva-forte-raios-e-trovoes-atingem-o-parana-a-partir-desta-quarta-feira/>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. **Enhanced Fujite Scale for Tornado Damage.** 2017. Disponível em: <<http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/ef-scale.html>>. Acesso em: 20 ago. 2017.

NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Stephen F. Corfidi *et al.* Noaa. **ABOUT DERECHOS.** 2017. Disponível em: <<http://www.spc.noaa.gov/misc/AbtDerechos/derechofacts.htm#boweche>>. Acesso em: 13 set. 2017.

NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. **Supercells.** s/ano. Disponível em: <<http://www.spc.noaa.gov/misc/AbtDerechos/supercells.htm>>. Acesso em: 14 set. 2017.

NOGUEIRA, ADRIANA TANESE; ANIZIO, ALE; NASCIMENTO, ALEXIA. **BREAKING NEWS:** Previsão indica forte tempestade e risco de tornado na Flórida. 2017. Disponível em: <<http://gazanews.com/previsao-indica-forte-tempestade-e-risco-de-tornado-na-florida/>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

NORONHA, AURÉLIO WILDSON TEIXEIRA DE. **Estudo qualitativo sobre a formação dos “tornados” e descrição dos eventos acontecidos nos anos de 2006 a 2009 no estado do Ceará:** Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Física do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Licenciado em Física. 2010. 63 f. Monografia (Especialização) - Curso de Graduação em Física, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza-Ceará, 2010. Disponível em: <www.uece.br/fisica/index.php/arquivos/doc_download/98->. Acesso em: 28 maio 2017.

NATIONAL GEOGRAPHIC. Foto do dia: a "nuvem-mãe". **Nuvem de tornado parece uma nave espacial**. 2010. Disponível em: <ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/foto-do-dia-a-nuvmmae/n1237673517118.html>. Acesso em: 02 jul. 2017.

PALHARES, JOSÉ MAURO. **Paraná aspectos da geografia: características do relevo paranaense**. 3. ed. Foz do Iguaçu: Cip-Brasil Catalogação na Fonte Sindicato dos Editores de Livros, Rj, 2007. 138 p.

PEGORIM, JOSÉLIA. **Ciclone tropical, subtropical e extratropical: Quais as diferenças entre ciclone extratropical, subtropical e tropical?** 2016. Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/noticia/2016/11/16/ciclone-tropical-subtropical-e-extratropical-3424>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

PEGORIM, JOSÉLIA. **Conheça a nuvem que provoca as tempestades**. 2016. Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/noticia/2016/02/28/bela-e-perigosa-7370>>. Acesso em: 06 maio 2017.

PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS. **A CIDADE**. 2017. Disponível em: <<http://www.novalaranjeiras.pr.gov.br/>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

PUC MINAS TEMPO E CLIMA. **Você sabe o que significa Nuvem?: Os tipos de Nuvens são classificados em gêneros**. 2017. Disponível em: <<http://www.pucminastempoclima.com.br/apresentacao/tiposDeNuvem>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

RAMOS, MARIA BEATRIZ BREVES. **Macromicro - A ciência do sentir**. 2. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. 146 p. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=wH0QBAAAQBAJ&pg=PA60&dq=perda+de+noção+de+tempo+e+espaço&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwifgIym6JXWAhXGeCYKHbs1CsgQ6AEIJzAA#v=onepage&q=perda+de+noção+de+tempo+e+espaço&f=false>>. Acesso em: 09 set. 2017.

RESULTADO DO VENDAVAL EM NOVA LARANJEIRAS. Produção de Fernando Marcos Wittmann. **Globo Comunidade 1997**. Música: "Bilitis" Por Orquestra Alhambra. 2012. (46 min.), son., color. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=p7jYShaDJsg>>. Acesso em: 23 ago. 2017.

RHAMON, DIEGO. **Explicações fotos e vídeos sobre fenômenos naturais: Furacão**. 2011. Disponível em: <tempojaopessoa.jimdo.com/furacao/>. Acesso em: 02 jul. 2017.

RICHARDSON, RENEE. **Damaging downburst: Force near Category 1 hurricane strikes Brainerd area**. 2015. Disponível em:

<<http://www.brainerddispatch.com/news/weather/3796703-damaging-downburst-force-near-category-1-hurricane-strikes-brainerd-area>>. Acesso em: 19 ago. 2017.

ROMANZOTI, NATASHA. **10 Fenômenos elétricos estranhos encontrados na natureza: 3. Raio globular**. 2014. Disponível em: <<http://hypescience.com/10-fenomenos-eletricos-estranhos-encontrados-na-natureza/>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

ROUTGEO. **Formação de granizo e chuva congelada**. 2012. Disponível em: <<https://routgeo.wordpress.com/2012/05/04/formacao-de-granizo-e-chuva-congelada/>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

S.A., Globo Comunicação e Participações. **Campos gerais e sul: Chuva de granizo danifica ao menos 80 casas em Nova Laranjeiras, no PR**. 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2015/10/chuva-de-granizo-danifica-ao-menos-80-casas-em-nova-laranjeiras-no-pr.html>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

S.A., Globo Comunicação e Participações. **Natureza: Furacão Danny vira tempestade tropical ao chegar ao Caribe**. 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/08/furacao-danny-vira-tempestade-tropical-ao-chegar-ao-caribe.html>>. Acesso em: 18 ago. 2017.

SANTOS, I. P. **A variação Lexical em Atlas linguístico Paulista: Considerações entorno da chuva**. Anais do SILEL, Volume 2, Número 2. Uberlândia: EDUFU, 2011.

SCHOTT, TIMOTHY; LANDSEA, CHRIS; HAFELE, GENE. **The Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale: Types of Damage Due to Hurricane Winds**. 2017. Disponível em: <www.nhc.noaa.gov/pdf/sshws.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2017.

SCOLAR, JOSE; DIAS, MARIA ASSUNÇÃO FAUS DA SILVA. **Linhas de instabilidade pre-frontais e sua dependências de - condições sinóticas**. s/ano. Disponível em: <<http://www.cbmet.com/cbm-files/16-9d8e39b93212b9b5235f7e51b414084d.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2017.

SIMEPAR-Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. **Novo Radar Meteorológico começa a operar em Cascavel/PR**. 2014. Disponível em: <<http://www.simepar.br/site/internas/conteudo/noticias/noticia.shtml?id=338>>. Acesso em: 23 ago. 2017.

STEINK, E. T. **Climatologia Fácil**. São Paulo-SP: Oficina de Textos, 2012.

STORM CHASERS S02E04 HDTV. **Xvid Nightmare on Dow Street**. Produção de Cool Pix91. 2016. (43 min.), son, color. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=V3SwcWIAfLk>>. Acesso em: 20 ago. 2017.

TAROBÁ 35 ANOS. **Quatro pessoas morrem durante tornado**. 31/01/14. Cascavel - Pr: Tv Tarobá, 1997. (3 min.), son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=A_VYHeLXhQ8>. Acesso em: 08 set. 2017.

TEIXEIRA, LÍVIA. **Princípios de Meteorologia e Meio Ambiente: Furacões**. 2005. Disponível em: <www.cptec.inpe.br/~rwww1/glossario/principios.shtml#1>. Acesso em: 02 jul. 2017.

TEMPO E CLIMA NO BRASIL. **Tipos de nuvens**. Super Célula. 2012. Disponível em: <<http://tempoeclimanobrasil.blogspot.com.br/2012/02/tipos-de-nuvens.html>>. Acesso em: 18 ago. 2017

TORNADO – *Discovery Channel*. **Natureza ao Extremo**. [s.i.]: Bestdocsbr, 2016. (45 min.), son, color. Dublado. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=WShauKKahUs>>. Acesso em: 20 ago. 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES. **Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010**: volume Brasil / Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Florianópolis: CEPED/UFSC, 2012.

VEJA. São Paulo, edição 1501, ano 30, nº25. P.85. 25 de junho de 1997.

VENDA VAIS. **Escala anemométrica internacional de Beaufort**. 2017. Disponível em: <www.cepagri.unicamp.br/artigos-especiais/vendavais.html>. Acesso em: 02 jul. 2017.

VESILIND, P. J. chasing tornadoes .**National Geographic**. p. 2-37, apr. 2004.

WEATHER AGENCY. **Painel Global**. 2017. Disponível em: <http://painelglobal.org/talk/destaque.php?id=dat_20140328-021336.inc>. Acesso em: 19 ago. 2017.

6. APÊNDICES

APÊNDICE A: Descrição de entrevista

Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária – ICV (2015/2016)

Tema: Classificação da Força Destrutiva de Tornados no Estado do Paraná 1990-2016

Acadêmico: Marcos Balicki; Orientadora: Dr^a Karin Linete Hornes

Obs.: Questões aplicadas ao prefeito de Nova Laranjeira, José Lineu Gomes, no dia 12 de abril de 2016, entre às 9 às 11 horas da manhã, em seu gabinete na sede da prefeitura municipal da devida cidade, após assinado o uso de autorização de áudio e vídeos, bem como do conteúdo dessa entrevista.

Questões relacionadas ao fenômeno com a resposta do Sr. José Lineu Gomes:

1. O senhor ou senhora podem descrever o que ocorreu naquela tarde do dia 13 de junho de 1997? Foi possível visualizar um tornado (redemoinho) ou o ocorrido foi apenas uma ventania?

R: “Sim, baixou uma nuvem escura, depois eu vi um carro capotando, muitos objetos voando”.

2. Qual o ano, o dia e a hora exata do evento?

R: “Foi dia 13 de junho de 1997, lá pelas 16 horas da tarde, mas os minutos eu não sei te precisar exato quando foi, quatro e vinte por aí, mas foi depois das quatro da tarde”.

3. O que se viu no céu de diferente neste dia?

R: “De manhã o tempo estava fechado e muito quente, um tempo parado, não tinha vento, não tinha nada, mas era aquele calor abafado”.

4. O senhor visualizou o ocorrido? Se visualizou descreva o que viu.

R: “Quando passo e acabo aquilo tudo veio uma chuva muito forte, eu saí correndo daqui da câmara de vereadores eu vi que não tinha mais casa, só destroços e eu vi algumas pessoas correndo e gritando e depois atravessei a BR 277 e fui direto para minha casa, eu cheguei lá e vi que minha casa estava parcialmente destruída e no meu irmão vi que uma árvore tinha caído e atorado o carro dele no meio, mas entrei e vi que graças a deus estavam todos bem e porque ficaram dentro do banheiro. Encontrei pessoas feridas e chovia muito. A cidade ficou destruída, a BR277 ficou trancada e carros na maioria destruídos, não tinha nem como sair da cidade e logo anoiteceu. Logo depois veio a Radio Educadora de Laranjeiras do Sul, que é uma cidade vizinha e estavam me procurando e discutir o que poderia ser feito”.

5. Como os objetos foram lançados? De que tamanho eles eram?
R: “Galões de lixo até uma carreta, as casas eram de madeira e destruíram todas, ficaram só os pisos, as telhas do ginásio de esporte ficaram enroladas em árvores a 2 quilômetros de distância”.

6. Se acaso o senhor viu o fenômeno se deslocar, é possível dimensionar uma velocidade aproximada?
R: “Não sei calcular direito, mas dava de ver transportando objetos grandes, geladeira, fogão a 100, 300 metros de distância por exemplo. Um fogão a lenha é pesado. Uma carreta que estava no posto foi transportada 300 metros numa ribanceira abaixo, imagino que deva ter passado de 150 km por hora, madeira de 10 centímetros atravessaram o tronco de árvores, na minha casa uma madeira atravessou o banheiro de um lado para outro”.

7. Quanto tempo o mesmo durou aproximadamente?
R: “De 4 a 5 minutos”.

8. Como estava o dia antes e depois da chegada do ocorrido? (Temperatura, chuva, nuvens, etc.)
R: “Anteriormente eu não lembro, depois foi difícil porque tinha relatos de desaparecidos mas a maioria era de pessoas que não estava na cidade, chovia muito, mas nossa preocupação era com os feridos”.

9. Choveu pedra (granizo)? Se sim, qual o tamanho aproximado. Se esta ocorreu, ela veio antes ou depois da passagem do tornado ou ventania?
R: “não choveu granizo, pedra, só chuva forte, acredito eu que choveu uns 50 milímetros em 2 horas”.

10. Houve a possibilidade de visualizar um "redemoinho" ou um funil da nuvem?
R: “Não posso afirmar, eu estava envolvido no meu trabalho e não tive tempo de observar, mas só ouvia o barulho”.

11. Qual a direção que ele percorreu?
R: “ Ele iniciou na cidade do lado sul e percorreu uma faixa de uns 300 metros, atravessou a cidade e depois ele foi mais uns 10 quilômetros mais ou menos no rural, na área rural, mas sempre do mesmo sentido de sul a norte, mas sempre com a mesma extensão 300 metros”.

12. Houve outras cidades da redondeza que foram afetadas também? Como?
R: “Não, só aqui em Nova Laranjeiras, as outras nessa época não”.

13. Que “som” poderia ser descrito no momento da passagem do evento? Houve um ou mais caminhos de destruição? A que som o senhor compararia hoje?
R: “É um barulho de estar acabando o mundo, eu não sabia o que estava acontecendo, não sei descrever”.

14. O senhor sabe como os tornados se originam?
R: “Não, não sei te precisar”.

15. Qual a sua explicação para o que ocorreu?
R: “Um fenômeno da natureza, sou temente a Deus, acredito muito em Deus, creio que seja uma cobrança da natureza para nós, mas foi justamente aqui, e o ser humano só se une na hora da dor”.
16. Ocorreram dúvidas com relação à determinação de um vendaval e de um tornado? Por quê?
R: “Na verdade não se tinha equipamento, jeito de medir, tecnologia, hoje já se tem, é diferente. Quem falou que foi um tornado foi a revista Veja, mas até eu não sei te dizer 100 % se foi um tornado ou não”.
17. Para o senhor qual a diferença entre um vendaval e um tornado?
R: “É muito diferente, vendaval já aconteceu, ano passado (2015) teve aqui de novo, mas é bem diferente, sabe, uma casa está na sua frente e num piscar de olhos ela some dali, a diferença é muito grande”.
18. O senhor já vivenciou algo parecido? Quando e onde?
R: “Somente pela televisão, imagens que acontece em outros países”.
- Questões relacionadas à destruição:
1. Logo após o evento o senhor pode descrever a situação? Quais foram as prioridades?
R: “Então, é como eu disse, o povo só se une na hora da dor. As pessoas se ajudaram muito, veio pessoas do interior onde não havia afetado e até de outros municípios da região e até de outros estados. Acamparam, ajudaram na reconstrução”.
 2. Onde iniciou a destruição e a finalização da mesma é possível anotar na imagem (Google em anexo) o caminho extensão e a dimensão do percurso?
R: “Em torno de 300 metros de largura, atravessou a cidade uns 2 km onde iniciou a destruição e depois uns 20 km no interior. Houve algum dano fora, mas a faixa continuou sendo a mesma”.
 3. Ocorreram mortes decorrentes do fenômeno? Se sim quantas? Como ocorreram estas mortes?
R: “Sim, foram 4 mortes, 3 na cidade e uma no interior. Na cidade uma oficina caiu em cima, na outra uma senhorinha que estava dentro de casa e uma no interior de um jovem rapaz que foi jogado contra moita de taquara, bambu, foi correr para a casa para se proteger. Mas estou me lembrando aqui mas acho que foram só 3, 2 na cidade e o rapaz no interior”.
 4. Quantas casas foram destruídas? Descreva a situação da destruição das mesmas tanto para casas de madeira como para as de materiais.
R: “Isso eu me lembro muito bem, que destruiu totalmente foram 382 casas, totalmente até o piso, e 827 parcialmente, entre moradia comércio, houve a prefeitura, arrancou o teto da prefeitura, oficina, ginásio de esportes”.
 5. Que outros estragos ocorreram (postes, muros, cercas, ginásios, indústrias)?

- R: “Muros foram destruídos, postes caíram todos, não ficou um em pé, caiu cerca, muitos animais morrerem, corto agua”.
- 6.** Caminhões, carros ou maquinários agrícolas chegaram a ser deslocados, tombados ou retorcidos? Em todo o percurso ou apenas em alguns locais preferenciais?
R: “Somente nesse trajeto, automóveis, ônibus foram tombados, carretas”.
- 7.** Com relação a atividade agrícola e pecuária, que estragos ocorreram?
R: “Nessa primeira chácara foram 10 vacas de leite, mas foram bastante”.
- 8.** Alguma escola, creche ou hospital foram atingidos?
R: “O hospital que estava recém sendo construído tivemos de reconstruir de novo, creches e escolas foram afetados”.
- 9.** Quantas pessoas aproximadamente auxiliaram no resgate?
R: “No primeiro resgate imagino que não foi mais de 50 pessoas, na reconstrução foi enorme a quantidade de gente”.
- 10.** Quais entidades auxiliaram após a catástrofes (Bombeiros, Policiais defesa Civil)?
R: “Sim, precisamente, o prefeito de Laranjeiras do Sul, Lauro Lourenço Ruths e a primeira dama, a partir do dia seguinte veio a defesa civil, Banco do Brasil, e se instalou aqui com barracas e tudo e eles que coordenavam tudo, levantamento e distribuição dos donativos”.
- 11.** Estes pertenciam a cidade ou vieram de outros municípios? Demorou muito para chegaram ao local?
R: “Foram rápidos, no dia seguinte já estavam aqui”.
- 12.** Quantos feridos existiram, como estes foram resgatados e para onde foram levados?
R: “Foram 229 feridos, por familiares e foram levados as 2 hospitais de Laranjeiras do Sul, São José e São Lucas”.
- 13.** Houve participação da população civil quanto aos resgates e a reconstrução? e como foi organizado? Quem organizava?
R: “Sim, no começo todos juntos e sem comando, depois, no dia seguinte foi montado uma equipe e os engenheiros, conseguiu 3 engenheiro do estado para auxiliar na reconstrução, mas quem organizava os donativos era a defesa civil”.
- 14.** O Governo Estadual ou Federal decretaram algum estado de calamidade pública? Enviaram algum tipo de recurso para o município?
R: “Sim, eu consegui com o governador e deputados, trouxe recursos para pagar diárias, ajuda de custo e depois através do deputado Frangão conseguiu 500 mil reais, levantávamos a parte bruta da casa e banheiro depois o pessoal terminava o resto”.
- 15.** Como a mídia tratou o fenômeno? (Rádio, TV e Jornal).
R: “Sempre como um tornado”.

- 16.** Os serviços básicos (água, luz, telefone, saúde) foram afetados? Quanto tempo demorou para restabelecer estes serviços aproximadamente.
R: “Foram muito afetados, demorou uma semana mais ou menos para ser reestabelecidos, parcialmente, mas total foram uns 60 dias mais ou menos”.
- 17.** Quanto ao estrago ambiental o que o senhor pode nos dizer? Quais as espécies de árvores mais afetadas, tanto no perímetro urbano quanto na área rural? Foram árvores mais velhas, mais novas, de alturas distintas, ou com raízes diferenciadas?
R: “As arvores mais velhas, tipo monjoleiro foi destruído tudo, e depois o capoeirão”.
- 18.** Existe alguma área em que o senhor classificaria a destruição como sendo maior do que as demais? Qual seria este?
R: “Não, é como eu falei, na faixa de 300 metros, dentro da cidade por 2 km foi total”.
- 19.** Que cenas da destruição mais marcaram o senhor?
R: “O carro capotando, eu fui correr e não consegui”.
- 20.** Houve relatos de pessoas carregadas pelo tornado? O senhor lembraria quem foram?
R: “Eu lembro, do seu ferreiro, foram junto com a madeira foram jogados uma quadra junto com a casa”.
- 21.** Depois da passagem do tornado, como ficou o comportamento das pessoas?
R: “Tristeza, sofrimento e dor, solidão, pensando no que tinha e agora não tinha mais e depois todo mundo, uma união que hoje não se vê mais”.
- 22.** Existiu alguma doença que acometeu as pessoas logo após a passagem do tornado a qual o senhor afirmaria que o evento estaria associado?
R: “Graças a deus não”.
- 23.** O que há de registro (fotográfico) sobre o evento e das suas consequências?
R: “Tem, tem registros, mas eles sumiram da prefeitura nessa minha volta”.
- 24.** Quanto a questão de a cidade ficar “Nova”, podemos dizer que algumas pessoas lucraram com isso? Se sim, quem?
R: “Toda a população teve uma ajuda muito boa, agora que a cidade ficou muito mais bonita, isso ficou, com o trabalho dos engenheiros, deputados, na época era uma vila e agora todas as casas são de material, melhorou a cidade”.
- 25.** Como o assunto foi tratado nas escolas? Igrejas? E na comunidade?
R: “Pessoas ser mais humildes, só que as pessoas mudam, brigam por política, passa pelo que nós passamos”.
- 26.** Houve outros fenômenos extremos como este na região até o dia de hoje (12/04/2016)?
R: “Não”.

- 27.** Existe defesa civil na cidade? Esta está preparada para um evento como este?
R: “Temos sim, mas se acontecer de novo a gente chama do estado”.
- 28.** O que se tem feito de diferente na cidade após essa catástrofe?
R: “Melhora no dia a dia, discutir a união, Deus não castiga, a gente vive de passagem nesse mundo”.
- 29.** O senhor acredita na possibilidade de preparar a cidade para enfrentar um evento como este? Se sim, como o senhor reorganizaria a mesma?
R: “Sim, seria da seguinte forma, de início só o básico, na época veio o material de construção e não tinha nem onde colocar, e tem pessoas oportunista que vinham até de outros municípios se aproveitar para lucrar com isso, levando em bora, sem coração, veio grande quantidade de donativos, 3 anos para reconstruir dos mais necessitados primeiro foi aproveitado por pessoas que não necessitavam”.
- 30.** O que o senhor acha de órgão que se prontifique a monitorar a prevenção destes desastres? Auxiliaria?
R: “Hoje está acontecendo bastante, e eu acho que auxiliaria sim”.
- 31.** Se fosse elaborado um alerta de tornado para a cidade, qual a ação que o senhor tomaria em primeiro lugar?
R: “Pedir a deus que adie o máximo possível e pedir as pessoas que se cuidem, e posso te dizer que o banheiro salvou muitos pessoas por ter um quadro mais pequeno, ajuda muito”.

APÊNDICE B: Questionário

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
COLEGIADO DO CURSO DE GEOGRAFIA
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL ou QUESTIONÁRIO
ESCRITO E COMPROMISSO ÉTICO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DO DEPOENTE**

Pelo presente documento, eu:....., RG: emitido pelo (a):....., idade:.....anos; Residente domiciliado na rua:, **declaro ceder aos pesquisadores Karin Linete Hornes**, CPF:036.217.629-90, RG:7.908.905-2, emitido pelo SSP-PR, na Rua Valter Dietrich, nº 3.020, na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná, Cep: 85.960-000 e **Marcos Balicki**, CPF: 065.919.459-70, RG:10.379.927-9, emitido pelo SSP-PR, residente na Rua Amapá, nº 1045, município de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná, Cep: 85.960-000, **sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e dos direitos autorais do depoimento de caráter histórico e documental que prestei aos(à/o) pesquisadores aqui referido (a)**, na cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, em: .../.../....., como subsídio a construção de seu **Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Geografia pela Universidade Estadual do oeste do Paraná-UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon**. O (a) pesquisador (a) acima citado (a) fica conseqüentemente autorizado (a) a utilizar, divulgar a utilizar, divulgar e publicar, para **fins acadêmicos e culturais**, o mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não, bem como permitir a terceiros o acesso ao mesmo para fins idênticos, com ressalvas de garantia por parte dos referidos terceiros, da integridade do seu conteúdo. **O pesquisador se compromete a preservar meu depoimento no anonimato, identificando minha fala com nome fictício ou símbolo não relacionado a minha verdadeira identidade.**

Local e Data: Nova Laranjeiras,de.....de 2017.

QUESTIONÁRIO:	SIM	NÃO
Você morava no município de Nova Laranjeiras em 13/06/1997?	31	1
Presenciou o evento severo que deixou parte da cidade destruída?	31	1
Viu algo de diferente no céu neste dia?	23	9
Você sabe o que é um tornado?	24	8
Você sabe o que é uma micro-explosão?	8	24
Visualizou nuvens em forma de funil neste dia?	14	18
Visualizou mais de um funil?	5	27
Visualizou objetos voando em forma circular?	15	17
Teve chuva de granizo?	19	13
Já presenciou evento semelhante?	7	25
Você observou troncos de árvores descascados?	32	0
Essas árvores caíram no mesmo sentido?	3	29
Sua residência foi atingida?	30	2
Sofreu algum tipo de escoriações ou fraturas?	9	23
Ajudou as vítimas?	22	10
Teve chuva forte após o evento?	27	5
Teve ajuda de órgão do estado?	29	3
Conhece algum amigo que foi atingido?	30	2
Precisou de ajuda de psicólogos?	4	28
Teve muitos curiosos que vieram só verificar o ocorrido?	28	4

- 1) Como você descreveria o evento? **(4)** Vendaval **(21)** Tornado **(5)** Furacão **(2)** Outro
- 2) Que tipo de destroços voaram? R:.....
- 3) Em que lugar você se protegeu? R:.....
- 4) Saberia descrever o sentido do vento? Se sim, qual? R:.....
- 5) Quanto tempo durou o evento em minutos? R:.....
- 6) Quanto aos granizos, de que tamanho eram (em centímetro de diâmetro)? R:.....
- 7) Sua residência era de: **(10)** alvenaria **(14)** madeira **(8)** mista.
- 8) Quanto tempo demorou para se reerguer economicamente? R:.....
- 9) O que o vento destruiu em sua residência?
R:.....
.....
- 10) A cobertura da sua residência era: **(24)** Fibrocimento **(8)** Telha de barro **(0)** Zinco
- 11) Hoje, como você se protegeria de eventos dessa magnitude? R:.....
.....
- 12) Outras informações relevantes (tipos de nuvens, raios, temperatura, tempo, etc):
.....
- 13) Como você foi afetado diretamente?.....
- 14) Horário aproximado de início:.....h.....min;

APÊNDICE C: Lista de depoentes, coordenadas geográficas e altitude dos locais

Depoentes: ADELAR JOSÉ PETRÓ, ADEMAR TESSARO, ALCIDES MIILER, ANTONIO PASSARIN SOBRINHO, DIRCEU WIECZORKOVSKI, ELONALIA E. F., GENECI C. RIICHER, HÉLIO SCHAFRANSKI, HENRIQUE PRICHOA, IRACI TEREZINHA GALVÃO, IRMA WIECZORKOVSKI, IVANI CORELLI, IVANIA APARECIDA DA ROSA, JOÃO M; JOSÉ LINEU GOMES, JOSÉ VILMAR GOBETTI, JUREMA TERLECKI, MAIARA, MARIA APARECIDA BARBOZA, MELCI VERONESE, NELCI DA ROSA, NÉLIO V., PLACIDA BIESEKI, V. RODRIGO B; VALDINEI KINALTE, VERNER JOSÉ NICKEL. ANÔNIMOS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

COORDENADAS GEOGRAFICAS (USO DE GPS):

Ponto 01: S 25° 11' 52,7"; W 52° 38' 22,3"; 881 m.
Ponto 02: S 25° 12' 43,9"; W 52° 39' 05,7"; 861 m.
Ponto 03: S 25° 14' 22,4"; W 52° 36' 12,9"; 872 m.
Ponto 04: S 25° 16' 46,2"; W 52° 31' 54,7"; 730 m.
Ponto 05: S 25° 17' 36,3"; W 52° 32' 19,9"; 708 m.
Ponto 06: S 25° 18' 15,1"; W 52° 32' 35,0"; 695 m.
Ponto 07: S 25° 18' 22,9"; W 52° 32' 33,6"; 697 m.
Ponto 08: S 25° 18' 23,1"; W 52° 32' 33,8"; 699 m.
Ponto 09: S 25° 18' 23,2"; W 52° 32' 28,6"; 692 m.
Ponto 10: S 25° 18' 23,4"; W 52° 32' 31,8"; 684 m.
Ponto 11: S 25° 18' 24,9"; W 52° 32' 20,7"; 726 m.
Ponto 12: S 25° 18' 25,0"; W 52° 32' 20,8"; 710 m.
Ponto 13: S 25° 18' 25,0"; W 52° 32' 20,9"; 705 m.
Ponto 14: S 25° 18' 25,2"; W 52° 32' 18,6"; 703 m.
Ponto 15: S 25° 18' 26,1"; W 52° 32' 32,0"; 703 m.
Ponto 16: S 25° 18' 26,3"; W 52° 32' 28,9"; 705 m.
Ponto 17: S 25° 18' 27,3"; W 52° 32' 09,6"; 700 m.
Ponto 18: S 25° 18' 27,3"; W 52° 32' 23,1"; 709 m.
Ponto 19: S 25° 18' 29,0"; W 52° 32' 16,2"; 718 m.
Ponto 20: S 25° 18' 29,7"; W 52° 32' 11,7"; 701 m.
Ponto 21: S 25° 18' 30,1"; W 52° 32' 00,0"; 712 m.
Ponto 22: S 25° 18' 30,4"; W 52° 32' 09,1"; 685 m.
Ponto 23: S 25° 18' 33,7"; W 52° 31' 58,2"; 702 m.
Ponto 24: S 25° 18' 34,5"; W 52° 31' 52,3"; 710 m.
Ponto 25: S 25° 18' 35,2"; W 52° 31' 56,2"; 716 m.
Ponto 26: S 25° 18' 35,9"; W 52° 31' 55,6"; 708 m.
Ponto 27: S 25° 18' 37,2"; W 52° 31' 54,2"; 704 m.
Ponto 28: S 25° 23' 56,0"; W 52° 26' 38,6"; 700 m.
Ponto 29: S 25° 24' 21,8"; W 52° 23' 44,3"; 812 m.
Ponto 30: S 25° 24' 22,0"; W 52° 23' 45,0"; 825 m.

7. ANEXOS

ANEXO A: Página do jornal Folha de São Paulo no site UOL (1997).

 ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

FOLHA DE S. PAULO **cotidiano**

São Paulo, segunda, 16 de junho de 1997.

[Próximo Texto](#) | [Índice](#)

DESTRUIÇÃO

Ventos de até 120 km/h provocam a morte de três pessoas, ferem 76 e deixam cidade sem luz, água e telefone

Vendaval deixa 80% das casas no chão

JOSÉ MASCHIO
da Agência Folha, em Nova Laranjeiras

O vendaval que atingiu Nova Laranjeiras (398 km a oeste de Curitiba-PR) no início da noite da última sexta-feira deixou 80% das casas da cidade no chão. Os ventos atingiram 120 km por hora.

Além das três mortes anunciadas anteontem, a Defesa Civil do Paraná tentava até a tarde de ontem confirmar outras duas mortes entre os 76 feridos.

Segundo o capitão Sérgio Gonçalves de Oliveira, coordenador da Defesa Civil do Paraná no município, a informação de que uma criança e uma mulher haviam morrido em hospitais da região não era oficial. "Existe muita dificuldade para checar esses óbitos."

O município continuava ontem sem energia elétrica, água tratada e serviço telefônico. Na sede da prefeitura, alagada e com problemas de infiltração, a Defesa Civil tentava organizar a recuperação das casas e o atendimento à população.

Segundo o prefeito José Lineu Gomes (PMDB), os ventos destruíram 80% das casas da zona urbana e atingiram parcialmente o restante.

"O vendaval destruiu tudo, restou apenas o povo e a sua força para reerguer a cidade. Tenho certeza que vamos conseguir reconstruí-la", disse o prefeito.

Gomes e o vice-prefeito, James Guido Xavier (PSDB), tiveram suas casas totalmente destruídas. Na casa do prefeito, de alvenaria, sobraram apenas os pilares de sustentação.

Ontem, Gomes e Xavier começaram a realizar um levantamento completo dos prejuízos causados pelo vendaval. O levantamento vai contabilizar também os prejuízos nas áreas rurais do município.

Segundo Xavier, os distritos mais atingidos foram Linha Pessegueiro (3 km do centro), Linha Giarolo (4,5 km do centro), Rio Pereira (6 km do centro) e Coxo Grande (12 km do centro).

Mortos

Em Coxo Grande, a força dos ventos jogou uma égua sobre uma árvore a mais de 50 metros de distância. O animal ficou espetado no galho da árvore a uma altura de mais de 15 metros.

Também em Coxo Grande foi registrada a única morte na zona rural. O adolescente Claudionor da Silva, 15, morreu depois de ter sido arremessado a uma distância aproximada de 60 metros.

Os outros mortos confirmados são Celso Alves Nunes, 40, soterrado pelos escombros de uma oficina mecânica e Martina Mussilini, 65, que não resistiu a fraturas expostas. Ela foi jogada junto com sua casa a uma distância de 20 metros.

Segundo o prefeito Gomes, o furacão não provocou mais mortes em Nova Laranjeiras em razão do horário. "Se fosse à noite, quando todos estão em casa, hoje metade da cidade estaria morta."

No horário do vendaval, por volta das 17h, a maioria da população estava na área comercial da cidade, a menos atingida pelos ventos.

A localização geográfica de Nova Laranjeiras, situada em um fundo de vale às margens da BR-277 (que liga Curitiba a Foz do Iguaçu), é apontada pelo capitão Gonçalves como o principal fator responsável pela catástrofe.

"O vale canalizou pequenos tornados, vindos de três direções, que se encontraram em Nova Laranjeiras e provocaram o vendaval."

Fonte: José Maschio, 1997, adaptado pelo autor. Disponível em: <
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff160601.htm>> Acesso em: 30 ago. 2017.

FOLHA DE LONDRINA

O JORNAL DO PARANÁ

16/06/1997

PR se mobiliza para reconstruir cidade

Vários municípios da região oeste deflagraram campanhas para ajudar as vítimas do furacão que destruiu Nova Laranjeiras

A reconstrução da cidade de Nova Laranjeiras (350 quilômetros a oeste de Curitiba), praticamente destruída por um furacão no final da tarde de sexta-feira, mobiliza as comunidades de toda a região Centro-Oeste do Paraná. Também estão mobilizadas Defesa Civil e secretarias e órgãos do governo do Estado. Quatro pessoas morreram e outras três permaneciam internadas ontem em estado grave. O prefeito José Lineu Gomes (PMDB), que também teve a casa destruída, estima que serão necessários pelo menos dois meses para plena recomposição dos serviços públicos. Mas, inúmeras famílias que tiveram moradias destruídas dificilmente restabelecerão as condições que tinham antes do furacão, porque perderam tudo, de casas a móveis e roupas. Em praticamente todas as cidades da região estão sendo realizadas campanhas de donativos. A Polícia Rodoviária Federal deflagrou a campanha “Vamos Reconstruir Nova Laranjeiras”, com recebimento em seus postos na BR-277, e em Cascavel, sede de sua Delegacia Regional, no Calçadão da Catedral Arquidiocesana, onde o Exército montou barracas - até a tarde, vários caminhões haviam sido carregados. São recebidos cobertores, agasalhos, alimentos, medicamentos, material de construção e até mesmo ferramentas. Os donativos também podem ser comunicados pelos telefones (045) 224-7094 e 225-6345, para serem retirados em domicílio. A Telepar informou ontem que era grande o número de ligações. A Defesa Civil mandou inicialmente dois mil pacotes de “sopão”, telhas, lonas plásticas e medicamentos. O governador Jaime Lerner (PDT), que estava no Sudoeste do Paraná na sexta-feira e sábado, determinou mobilização de todas as secretarias e órgãos do governo, enviando à localidade pessoal capaz de ajudar a população. Prefeitos da região, principalmente os de Laranjeiras do Sul, Virmond e Guaraniaçu, também priorizam ações no socorro ao município vizinho. O deputado Nereu Moura (PMDB), que visitou a cidade, disse que também a Assembleia Legislativa organizaria uma comissão para ajudar “a reconstruir Nova Laranjeiras”. Nereu Moura pediu que “todo o Paraná se una para ajudar a população”. O deputado observou que, no País, não se tem conhecimento “de que tenha ocorrido

situação semelhante, em termos de vendaval”.

Embora não tenha sido medida a velocidade dos ventos, porque não há equipamento para isso na cidade (que não tem aeroporto), o fenômeno ocorrido é caracterizado como furacão, que se estabelece quando os ventos passam de 118 quilômetros horários. Em outras cidades, onde há medição, quando ocorreram apenas vendavais a destruição foi bem menor. O fenômeno durou cerca de 3 minutos, segundo os moradores. A faixa mais atingida foi a mais baixa da cidade. Uma das edificações menos afetadas foi a prefeitura. O prefeito José Lineu Gomes afirma que a cidade “foi praticamente destruída”. Ele estima que 80% da cidade foi totalmente destruída e que o restante foi atingido parcialmente. O capitão Sérgio Gonçalves, da PM de Guarapuava, que comandou as primeiras ações de socorro, estima que “90% das edificações foram atingidos”. Ainda ontem era possível constatar visualmente que permaneceram intactas poucas das cerca de seiscentas construções, entre moradias e estabelecimentos comerciais. Edificações não destruídas tiveram telhados, portas e janelas arrebentadas. Nova Laranjeiras, município de economia agrícola e que distribui território às margens da BR-277, tem 17 mil habitantes.

Pequena parcela dos habitantes (2,5 mil pessoas) reside na cidade, o que é explicado pela existência de grande número de minifúndios na zona rural - que foi pouco atingida. Havia chovido muito durante a semana, e estradas de acesso ao interior estavam comprometidas. A arrecadação da Prefeitura é de apenas R\$ 150 mil, por isso o Município pouco pode fazer, isoladamente, para a reconstrução da cidade.

Não está descartada a possibilidade de que o número de mortos seja superior aos confirmados. Claudionor da Silva, 15 anos, Celso Nunes, 40, e Martina Mussolini, 65 anos, morreram soterrados em desabamentos. O prefeito José Lineu informou ontem que foi encontrado o corpo de uma quarta vítima, ainda não identificada. Há pessoas ainda dadas como desaparecidas e outras, feridas, foram levadas para cidades próximas, como Laranjeiras do Sul e Guarapuava. No Hospital Santa Tereza, em Guarapuava, três pessoas permaneciam internadas ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): Lucinéia Cruz Santos, 18 anos, Terezinha Lima, 30, e Antonio Damazini, 47 anos. Josiel Lima, 14 anos, também permanecia internado. Nova Laranjeiras e cidades vizinhas continuavam ontem sem energia elétrica, telefone e abastecimento de água. (colaborou Edna Mendes, de Guarapuava). **Paulo Pegoraro Cascavel**

Fonte: Folha de Londrina. Disponível em: <
<http://www.folhadelondrina.com.br/cidades/pr-se-mobiliza-para-reconstruir-cidade-26511.html>> Acesso em: 30 ago. 2017.

Veículos tombados em Nova Laranjeiras: vítimas levadas pelos ventos

Nova Laranjeiras, que conheceu o som ensurdecedor dos ventos da morte, paira uma dívida. Quando surgirá o próximo?

A resposta é difícil. Tornados são fenômenos meteorológicos que se formam em regiões onde há confluência de ventos (veja quadro). A ciência ainda não explica com exatidão como nascem esses piões gigantes, com centenas de metros de altura, que causam estragos inacreditáveis. Mas sabe que há regiões especialmente predispostas a eles. Nos EUA, onde o fenômeno é mais estudado, essa faixa vai do Texas a Illinois. Ali, no ano passado, foram registrados 1 151 tornados, que causaram 25 mortes. Na América do Sul, o "polígono dos tornados" vai do sul de Mato Grosso do Sul ao norte da Argentina. "Calcula-se que o número de ocorrências aqui seja um quinto das registradas nos EUA", explica a professora Maria Assunção da Silva Dias, do departamento de ciências atmosféricas da Universidade de São Paulo. Até a tragédia de Nova Laranjeiras, o único tornado F3 registrado no país havia ocorrido no interior de São Paulo, em 1991, fora do polígono. O problema é que, diferentemente dos EUA, o Brasil não dispõe de equipamentos capazes de detectar a ameaça com um mínimo de antecedência. "Os ventos que arrasaram Nova Laranjeiras não apareciam nas fotos de satélite e não temos radares para nos avisar da sua formação", explica Tarcísio Valentim da Costa, do Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar. "Aqui, dependemos de notícias de jornal e relatórios de companhias de seguro para identificar a ocorrência", diz Pedro Dias, meteorologista da USP. ■

Clima

Ventos da morte

O pior tornado já registrado no país mata quatro pessoas e arrasa uma cidade no Sul

Franco Iacomini

Trens são descarrilados e tombados. Telhados são destruídos e paredes de casas demovidas. Árvores são arrancadas inteiras, carros pesados são erguidos do chão e atirados a distância. A velocidade dos ventos vai de 252 a 331 quilômetros por hora. A escala Fujita, criada em 1971 para medir a intensidade de tornados, define assim um incidente do tipo F3, um "tornado severo", numa classificação que vai de F0 a F5. Na sexta-feira 13 de junho, os moradores da cidadezinha paranaense de Nova Laranjeiras descobriram da pior maneira possível o

que significa ver de perto um F3. "Foi a coisa mais incrível que já vi. No acostamento da BR-277, todas as árvores tinham sido arrancadas", conta o capitão Loemir Mattos, comandante da Defesa Civil na região. O cataclismo demoliu 350 casas, deixou a cidade sem luz, água ou telefone e levou 72 pessoas ao hospital. Quatro delas morreram, entre as quais um adolescente e uma senhora de 65 anos que foram arrastados pelo tornado. O corpo do garoto foi arremessado contra um muro a 50 metros do ponto onde foi colhido pelos ventos. A senhora caiu no chão. Morreram com fraturas múltiplas. O tornado terminou em quarenta minutos, deixando atrás de si um rastro de tragédia e medo. Em

Nasce um tornado

O Brasil tem cerca de 200 tornados por ano. Eles acontecem principalmente no final do outono, quase sempre na região conhecida como "polígono dos tornados" (no mapa, em vermelho)

1 - O fenômeno se inicia quando uma massa de ar frio encontra com uma massa de ar quente. Do choque, nascem duas espirais. Uma com ar quente, que sobe, e outra com ar frio, que desce

2 - O tornado surge quando um vento forte atinge essas espirais, mudando seu eixo. Em vez de girar de cima para baixo, ou de baixo para cima, as duas espirais formam um redemoinho

3 - O redemoinho ganha cada vez mais velocidade, chegando até a 260 quilômetros por hora, no caso do sul do Brasil. O tornado suga o que encontrar pela frente

FOLHA Cidades

16/10/1997

Boato sobre temporal deixa cidade em pânico

Dezenas de pessoas ligaram ontem para o Corpo de Bombeiros de Maringá, preocupadas com o fenômeno El Niño (aquecimento das águas do Pacífico, que provoca alterações climáticas no mundo inteiro). A maioria tinha recebido informação de que forte temporal iria atingir a cidade causando danos e destruição.

O boato foi tão intenso que só na parte da manhã o CB tinha atendido 30 telefonemas de pessoas preocupadas com a situação. Em muitos casos, as pessoas queriam informações sobre a “esperada” catástrofe na cidade e quais as regiões de maior risco.

A preocupação com o fenômeno aumentou a partir de segunda-feira, quando o CB passou a registrar cerca de 10 telefonemas por dia de pessoas perguntando sobre previsões para Maringá e como proceder em caso de uma catástrofe. Anteontem, o CB recebeu cerca de 15 telefonemas, a maioria de pessoas que afirmavam ter conhecimento de que Maringá seria atingida por um forte temporal.

Por causa do medo que se instalou na cidade, o CB distribuiu nota à imprensa tranquilizando a população. De acordo com o tenente Gilberto Gavlovski, o El Niño não oferece grande risco à região Noroeste do Estado. Ele se baseia nas informações repassadas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), que descreve o fenômeno como uma variação climática de forma a alterar as estações do ano, não se tratando porém, de um furacão, tufão ou algo do gênero.

Ainda conforme o Simepar, em Maringá o impacto médio do fenômeno registrado em anos anteriores é de um acréscimo de 20% no volume de chuvas para o período de outubro, novembro e dezembro. Normalmente chove 500 milímetros e espera-se que chova 600 milímetros.

Apesar de todos os cuidados que o Paraná está tomando para evitar maiores danos com o El Niño, o Simepar informa que até o momento nenhuma das previsões a respeito do fenômeno geraram motivos para insegurança. A previsão para o Estado é de chuva e ventos fortes, porém, dentro da normalidade.

No município de Nova Laranjeiras (130 km a oeste de Guarapuava), que atingido por um furacão em junho, a população está apreensiva com boatos relacionados ao El Niño, principalmente com notícias de que vai haver tempestades na região.

A professora Rosa Provin, 42 anos, disse que muitas pessoas estão fazendo seguro das casas para se prevenir. “Nós estamos achando os ventos que sopram por aqui mais intensos. Diferente de vento normal. À noite, muita gente passa acordada por causa do barulho dos ventos”. (Colaborou Edna Mendes)

Lucinéia Parra Maringá

GAZETA DO POVO |

CURITIBA

PC'S
UNIBRASIL

NOVAS HABILIDADES PARA SUA CARREIRA.

UNIBRASIL
CENTRO UNIVERSITÁRIO

PUBLICIDADE

enkontira.com

HISTÓRIA

Temporal ainda assusta, dez anos depois

Moradores guardam fortes lembranças de um vendaval que quase varreu Nova Laranjeiras do mapa

 Saiba quem dos seus amigos leu

Miguel Portela | [17/06/2007] | [10h31]

Nova Laranjeiras – O rastro de destruição podia ser visto da BR-277, no Centro-oeste do estado. Minutos depois das rajadas de ventos acima dos 150 quilômetros por hora, Nova Laranjeiras vivia um cenário de guerra: 195 casas completamente arrasadas, outras 318 parcialmente destruídas, 79 feridos graves e quatro mortos. Na época foram contabilizados R\$ 6,5 milhões em prejuízos, mais de mil pessoas trabalharam na reconstrução dos imóveis e o vendaval marcou para sempre a vida dos moradores da cidade. O fenômeno virou tema obrigatório na grade curricular do município e foi objeto de estudo de meteorologistas de todo o país.

A vidinha seguia pacata na tarde de 13 de junho de 1997. Por volta das 15 horas, o tempo começou a mudar, o céu escureceu e 45 minutos depois a cidade quase desapareceu do mapa. Sérgio Schafranski, na época com 29 anos, estava em casa com a mãe, dona Tereza, quando a tempestade começou. “Desliguei a tevê e fui para a sala onde estava minha mãe. Ouvi estalos fortes de madeira rachando. Eu caí no chão e não vi mais nada”, conta.

Mãe e filho foram arremessados com a casa de madeira a cerca de 50 metros de distância. Feridos e em meio aos escombros, os dois se arrastaram até um porão de uma casa vizinha, que tinha sido atingida parcialmente pelo vento.

“Quando a tempestade diminuiu, eu saí do porão e não reconheci o local onde a gente estava. Havia carros tombados e o quarteirão inteiro havia sido destruído”, lembra dona Tereza, com 57 anos. “Foi um milagre a gente ter sobrevivido.”

Dez anos depois, tempestades ainda amedrontam os moradores. Basta o tempo fechar para todo mundo correr para dentro de casa, fechar janelas e pedir por proteção divina. Vale simpatia, queimar ramo bento, acender vela. “Quando a previsão do tempo é de temporal eu sinto medo”, afirma a professora Sandra Muller. Ela estava grávida de oito meses quando o vento levou sua casa de madeira.

A ventania que atingiu Nova Laranjeiras foi estudada pelo, na época, Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). O fenômeno nunca foi classificado oficialmente como tornado.

De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a formação de tornado não é comum no Paraná. Pequeno, porém intenso redemoinho de vento, o tornado é formado por um centro de baixa pressão, durante tempestades. Se o redemoinho alcança o chão, a repentina queda na pressão atmosférica e os ventos de alta velocidade (que podem alcançar mais de 350 Km/h) fazem com que o tornado destrua quase tudo o que encontrar no meio de seu caminho. Conforme o instituto, as regiões Oeste e Centro-Oeste são as áreas do estado mais suscetíveis a vendavais.

Fonte: Gazeta do Povo (2007). Disponível em: < <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/temporal-ainda-assusta-dez-anos-depois-aikbnxhsdip87zwizgbjtqhce>> Acesso em: 30 ago. 2017.

Administrador WebMail

 Prefeitura Municipal de
NOVA LARANJEIRAS

[PRINCIPAL](#) [A CIDADE](#) [GOVERNO](#) **[NOTÍCIAS](#)** [EVENTOS](#) [FALE CONOSCO](#)

Principal / Notícias

» **NOTÍCIA**

13 de Junho de 2013
Há 16 anos Nova Laranjeiras sofreu as consequências de um tornado que arrasou a cidade

Há 16 anos Nova Laranjeiras sofreu as consequências de um forte vendaval que arrasou a cidade no dia 13 de junho de 1997, resultando em estado de calamidade pública conforme Decreto nº078/97. O Município teve seus quadros urbano e rural destruídos, verificou-se um total de 200 residências destruídas, além dos pontos comerciais e órgãos públicos.

Maiores tornados comprovadamente registrados no Brasil

- 30 de Setembro de 1991 - Itú, SP (tornado F4, provavelmente o maior já registrado no país)
- 28 de Novembro de 1995 - Campinas, SP
- 27 de janeiro de 1996 - litoral de Santa Catarina (Tromba d'água)
- 13 de junho de 1997 - Nova Laranjeira, PR
- 13 de fevereiro de 1999 - Osório, RS
- 04 de maio de 2001 - Região de Campinas, SP (tornado F3 deixou uma pessoa morta e prejuízo superior a 30 milhões de reais)
- 08 de julho de 2003 - São Francisco de Paula, RS
- 11 de dezembro de 2003 - Antônio Prado, RS

04 de maio de 2005 - Indaiatuba, SP (tornado F3 com vórtices múltiplos)
02 de janeiro de 2006 - Florianópolis, SC

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras, (2013). Disponível em:
<<http://www.novalaranjeiras.pr.gov.br/?page=noticia&id=191#.WbQkfsiGPIU>> Acesso em: 30 ago. 2017.

COMO AGIR EM CASO DE DESASTRE - TORNADO

O que são? São redemoinhos de vento formados na baixa atmosfera, apresentando-se com características de nuvens escuras, de formatos afunilados, semelhantes a uma tuba, que descem até tocar a superfície da terra, com grande velocidade de rotação e forte sucção, destruindo em sua trajetória grande quantidade de edificações, árvores e outros equipamentos do território. O tornado supera a violência do furacão, mas sua duração é menor e a área afetada é de menor extensão.

Danos: a destruição provocada pelos tornados é altamente concentrada e extremamente violenta. O efeito chaminé provoca o arrastamento das árvores, a destruição das habitações e a elevação no ar dos destroços resultantes. Derrubam árvores e causam danos às plantações; Derrubam a fiação e provocam interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações telefônicas; Provocam enxurradas e alagamentos; Produzem danos em habitações mal construídas e/ou mal situadas; Provocam destelhamento em edificações; Causam traumatismos provocados pelo impacto de objetos transportados pelo vento, por afogamento e por deslizamentos ou desmoronamentos. No Brasil, os tornados são poucos frequentes e ocorrem principalmente, nas regiões sul e sudeste, especialmente em São Paulo e Paraná.

Perguntas frequentes:

1 - O que a prefeitura de sua cidade pode fazer? Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, onde serão identificadas as áreas de risco e estabelecidas as regras de assentamento da população. Pela Constituição Federal (art.182), esse Plano é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes; Fiscalizar os projetos e as construções; Elaborar orientações para a construção. Todo morador deve saber o que fazer e como fazer para não ser atingido por um tornado; Toda a família deve ser ensinada quais os melhores locais para abrigos ou rotas de fuga no caso de iminência de formação de um tornado; Avisar, alertar sobre as condições climáticas, a possibilidade de vendaval e orientar sobre os cuidados a serem tomados pela população.

2 - O que eu posso fazer antes da ocorrência do tornado? No Brasil, os centros de meteorologia ainda não contam com tecnologias necessárias para alertar sobre a formação de tornados. O que órgãos de meteorologia no País podem fazer é alertar com auxílio de radares meteorológicos e com algumas horas de antecedência (previsão de curtíssimo prazo), sobre a formação de intensas células convectivas e nuvens de tempestades severas (responsáveis por provocar chuva muito forte, raios, granizo e vento forte) em uma dada região. Já nos Estados Unidos, que convive com estes tipos de adversidades (tornados) em determinada época todos os anos, os centros norte-americanos de meteorologia contam com tecnologia de ponta e uma grande malha de radares de última geração, tornando-se possível à previsão e o acompanhamento da evolução desses tipos de sistemas. Inclusive podem-se identificar as possíveis áreas atingidas que serão impactadas por um tornado, emitindo assim alertas e alarmes as autoridades competentes e a população, com uma antecedência de 15 a 30 minutos em

média. É importante saber que antes da chegada do tornado você tem um curto espaço de tempo para tomar decisões de vida ou de morte. Então, procure antes da ocorrência do evento: Revisar a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado; Desligar os aparelhos elétricos e o gás; Abaixar para o piso todos os objetos que possam cair; Não se abrigar debaixo de árvores, pois há riscos de quedas; não se abrigar em frágeis coberturas metálicas; Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois estas estarão sob influência de ventos fortes; Evite a curiosidade e afaste-se do fenômeno altamente destruidor.

3 - O que eu devo fazer para melhor me proteger de um tornado? A melhor proteção individual é constituída por abrigos subterrâneos, como um porão, já que o efeito de sucção dos tornados só ocorre a partir da superfície do solo. Se a sua residência não tem porão, fique em corredor interno e deitado próximo ao chão. Se você for surpreendido por um tornado, fora de casa, deve deitar-se, em uma vala ou depressão do terreno. Procure lugares seguros em sua residência ou sala de aula. Tenha certeza que estes lugares estão longe de janelas e objetos móveis. Proteja sua cabeça de objetos que podem cair ou se deslocar em função da ação dos ventos.

4 - E depois da ocorrência do tornado o que posso fazer? Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas. Avise a Defesa Civil ou bombeiros sobre estes perigos; Fique longe de edificações danificadas. Só volte para casa quando as autoridades informarem que é seguro. Use lanterna para verificar os danos causados a sua casa; Deixe a residência ou edifício se sentir cheiro de gás de cozinha; Procure não utilizar serviços hospitalares, de comunicações, a não ser que necessite realmente. Deixe estes serviços para os casos de emergência; Ajude as pessoas que requerem ajuda especiais como criança, idosos e outras com dificuldade de locomoção; Escute as rádios para informações e instruções.

Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina. **Como agir em caso de desastre – tornado.** Disponível em: <<http://www.defesacivil.pb.gov.br/dicas-que-salvam/tornado?format=pdf>>. Acesso em: 09 dez. 2016.

Como os raios interferem na vida dos brasileiros?

A cada 50 **mortes** por raios no mundo, uma é no Brasil, o país campeão mundial em incidência do fenômeno. São 130 mortes, mais de 200 feridos por ano e prejuízos anuais de um bilhão de reais no país.

A **probabilidade** de morrer atingido por raio é de 0,8 por milhão por ano no Brasil, mas esta probabilidade pode ser muito maior - da ordem de um para mil - dependendo de onde a pessoa está e o que está fazendo durante uma tempestade.

Portanto...

é preciso saber **o que fazer e o que evitar** quando se escuta o barulho característico de um raio, o trovão! 80% dos casos de mortes por raios podem ser evitados se as pessoas souberem como se proteger.

Os cinco mandamentos do que não fazer durante uma tempestade:

- Praticar atividades de **agropecuária** ao ar livre, circunstância que mais mata pessoas no Brasil.
- Ficar **próximo a** carros, tratores, andando em motos, bicicletas e ao lado de **transportes** em geral.
- Ficar em campo aberto, como em praias, campos de futebol ou embaixo de árvores e perto de cercas.
- Ficar perto de objetos que conduzem eletricidade (como telefone com fio, ou celular conectado ao carregador) e objetos metálicos grandes.
- Ficar em um abrigo aberto, como uma sacada, varanda, toldo, deque, etc.

Opção segura de abrigo:

- Busque um **veículo fechado** como abrigo e fique dentro dele, com as portas e janelas fechadas, sem encostar-se à lataria até a tempestade passar..

O que é o raio e como ele se forma?

O raio é uma descarga elétrica de grande **intensidade** que ocorre na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30 mil ampères, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico.

Ele se forma dentro das nuvens de tempestade, ou nuvens Cumulonimbus, a partir das cargas elétricas geradas pelo choque de partículas de gelo dentro destas nuvens. Quando estas cargas atingem certa quantidade surge uma faísca que dá início a um raio. À medida que esta faísca se aproxima do solo, inicia-se uma descarga do solo para a nuvem, principalmente em **objetos salientes e pontiagudos**, ou ainda em pontos com maior condutividade elétrica (em geral, objetos metálicos). Quando as duas se unem acontece o raio.

Descargas atmosféricas podem ocorrer ainda no interior de uma nuvem, entre duas nuvens ou de uma nuvem para o ar. Em geral, quando os raios acontecem provocam um clarão e, logo em seguida, um barulho denominado **trovão**, devido ao deslocamento de ar.

Como os raios podem nos atingir?

Os **para-raios** têm a finalidade de proteger as edificações; desta forma, uma pessoa pode morrer, por exemplo, atingida por um raio em um campo de futebol que tenha para-raios.

Os raios podem cair em um mesmo lugar várias vezes, contrariando o **dito popular** que diz: “um raio não cai duas vezes no mesmo lugar”.

As pessoas, na maioria das vezes são atingidas por **correntes indiretas** dos raios que vêm, por exemplo, pelo chão. São raros os casos em que as pessoas são atingidas diretamente por um raio, mas nestes casos a pessoa morre imediatamente.

Já os **cães** em geral têm muito medo de tempestades. Nos casos mais graves, eles entram em pânico durante as trovoadas, começam a roer mobiliário, chorar, quebrar janelas, etc. Entretanto, a origem da fobia ainda não é totalmente conhecida.

**Maiores informações podem ser encontradas no Portal ELAT:
www.inpe.br/elat**

Produção: Comunicação do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT)
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Texto: Iara Cardoso e Osmar Pinto Júnior (ELAT)
Projeto Gráfico: Iara Cardoso (ELAT)
Revisão: Iara Pinto (ELAT)
Ilustrações: Cláudio Alecrim (FURNAS)
Agradecimentos: Simone Andrade de Melo Garcia (FURNAS)
Impressão: Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

*Ilustrações adaptadas da cartilha “Proteção contra Raios – FURNAS”

Fonte: INPE/ELAT. **Proteção contra raios.** Disponível em: <http://www.inpe.br/webelat/docs/Cartilha_Protecao_Portal.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2016.

ANEXO I: Como se proteger de granizos

Como se proteger:

- Abrigue-se da chuva torrencial que poderá acompanhar o granizo e causar inundações;
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há riscos de quedas;
- Não se abrigue em frágeis coberturas metálicas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois estas estarão sob influência de ventos fortes;
- Evite engarrafamentos em ruas e avenidas que foram afetadas pela chuva de granizo;
- Tenha cuidado com construções mal acabadas ou construídas, procurando abrigar-se em locais seguros resistentes a fortes ventos, onde não haja riscos de destelhamentos;
- Ao verificar os riscos de desabamentos de construções e telhados, avise aos seus vizinhos sobre o perigo, no caso de casas construídas em áreas de riscos. Avise, também, imediatamente, ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil;
- Convença as pessoas que moram nas áreas de risco a saírem de casa durante as chuvas;
- Se você estiver morando numa área de risco, tenha com sua vizinhança um plano de evacuação com um sistema de alarme. É um plano que permite salvar a sua vida e de seus vizinhos. Caso a localidade onde você mora ainda não tenha esse plano, converse com o prefeito e o coordenador de Defesa Civil;
- As cooperativas de fruticultores podem realizar parcerias com as instituições de meteorologia e adquirir foguetes para bombardear as nuvens de granizo com substâncias higroscópicas (iodeto de prata), objetivando provocar a precipitação da chuva e evitar a formação de granizo.

Fonte: CEPED (2017). Disponível em: <www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/10/Carilha_prevencao_de_desastres.pdf> Acesso em: 08 set. 2017.

COMO RECOMEÇAR E RECONSTRUIR SUA VIDA DO ZERO

Por: Emanuella Maria

Aqui estão algumas dicas, de como começar tudo de novo e reconstruir sua vida do zero

1. Seja paciente

Reconstruir sua vida a partir do zero não é uma coisa fácil de fazer. Isso exige uma série de força interior, de coragem, auto-amor, superação, fé e confiança. E a maioria destas coisas levam tempo para serem desenvolvidas, você precisa aprender a ser paciente e gentil com você mesma. E claro, dever aprender a se tratar com amor, compaixão e compreensão.

2. Você não é um produto acabado

Reconheça o fato de você não é um produto acabado e que a vida é um processo contínuo de mudança. Você passa a vida tentando encontrar-se, buscando a si próprio. Através de cada pequena coisa que você faz, através de cada palavra que você diz e através de todas as ações que você toma. Você está destinado a descobrir mais e mais sobre si próprio. Sobre a sua jornada interior, sua trajetória de vida e sobre o propósito e significado da sua própria vida.

3. Abrace a mudança

Não podemos ter medo de mudar. Você pode se sentir muito segurança na lagoa em que você está, mas se você nunca se aventurar fora dela, você nunca irá saber se existe algo como um oceano ou um mar te esperando. Agarrar-se a algo que é bom para você agora, pode ser a razão pela qual você não possui algo melhor.

4. Aceite o que é

Renda-se ao que é. E não importa o quão duro e difícil que seja, aceite a situação em que está, como se você tivesse a escolhido. Abrace a sua realidade atual. Faça as pazes com o momento presente e você estará em paz por toda a sua jornada.

5. Mergulhe profundamente no agora

Nós vivemos com tantas tarefas e passamos o dia no celular, na internet, na tv, no trabalho e quando percebemos o dia passou e você não teve tempo para você. Tire um momento e faça uma limpeza profunda. Preste atenção na sua respiração, desligue a tecnologia por um momento (você escolhe se vai ser 5 minutos ou 5 horas), mergulhe profundamente no momento presente.

6. Envolver-se com o universo

Você não precisa de religiosidade para se envolver com o universo. Acredite que tudo conspira o seu favor. Se você acredita que existe uma força superior que te envolve, peça a ela proteção, que te guie.

7. Não se preocupe com nada; em vez disso, tenha gratidão por tudo.

Encha seu coração com amor, gratidão e apreço e expresse constantemente sua gratidão por todas as coisas que a vida deu para você até agora, e por todas as coisas que vai continuar a lhe dar. Não se preocupe com nada; em vez disso, seja grato por tudo.

8. Inicie no final

Pergunte a si próprio: “Que tipo de vida eu quero criar para mim?” E então, com o poder da sua imaginação, viaje no tempo e idealize como você gostaria que o resultado final fosse, como você gostaria de se sentir. Comece no final e construa sua vida com essa bela imagem em mente. Se possível, escreva essa imagem e guarde-a.

9. Não se preocupe com o resultado

Muitas vezes o nosso problema é que nos focamos no resultado final. Na verdade, a vida é cheia de possibilidades e você não tem como prever o desdobramento dela. Procure viver o momento e dar o seu melhor de si. O resto se acomoda a medida do caminho.

10. Se desapegue

Deixe de lado suas crenças limitantes, suas desculpas, ideias e expectativas sobre como sua vida inteira deve se desdobrar e apenas relaxe. Aprenda a ser flexível. Vá com o fluxo da vida e não tente controlá-la.

11. Confie na vida

Coloque suas dúvidas de lado e tenha confiança na sabedoria de vida. Coloque o seu destino nas mãos de vida, e deixe-a guiá-la. Para levá-la não onde você acha que deveria ir, mas onde você está destinada a ir.

12. Percorra o caminho da alma, não do seu ego

Faça uma promessa a si próprio, para passar a sua curta vida seguindo o caminho da sua alma, não do seu ego. Que sua vida seja guiada para criar e oferecer um valor, e não sobre a aquisição de um monte coisa. Para derramar o seu amor em tudo o que você faz e para servir o mundo com sua presença, suas palavras e seu trabalho. Para permitir que dinheiro e sucesso venha a você como resultado de ser fiel a si mesma e seu caminho de vida, e não para passar a vida correndo atrás do dinheiro e sucesso, esquecendo completamente sobre o trabalho que sua Alma veio aqui para fazer .

P.S. Não há nada errado em ter dinheiro e sucesso. Mas se você passar a vida correndo atrás dessas coisas, você não está andando no caminho da Alma. Você não está alimentando sua alma, e sim o seu ego.

13. Faça as pazes com a ideia de que a vida é uma jornada, não um destino

Faça as pazes com essa ideia de que a vida é uma jornada, não um destino, e adquira o hábito de apreciar e desfrutar cada momento da sua vida. Tenha gratidão por cada dia que você tem. Abraça cada momento, porque cada momento é a sua vida, e cada dia é um presente inestimável. Discipline sua mente para estar presente com o que é. Para abraçar a vida que você está vivendo, e pare de esperar a vida “real” começar.

14. Confie na sua sabedoria interior

Siga os conselhos de Steve Jobs e não desperdice sua vida. “Não caia na armadilha do dogma – que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião dos outros calar a sua própria voz interior. Aprenda a ouvir a sua voz interior e seguir sua própria intuição. Confie em sua sabedoria interior mais do que você confie na voz de fora e do medo do que te rodeia.

15. Jogue fora todos os seus medos e limitações

Jogue fora todos os medos, todas as desculpas, todas as limitações, e mergulhe corajosamente para o centro da vida. Viva cada dia como se fosse o último e cada momento como se fosse único. Faça o melhor de cada momento, de cada experiência e de cada interação que a vida envia no seu caminho. Agarre as oportunidades, cometa erros. Não tenha medo do fracasso. Viva uma vida sem arrependimentos.

16. Lembre-se de se sentir bem

Sentir-se bem é a razão pela qual nós fazemos todas as coisas que fazemos. Então se certifique de que não importa o que você faz e não importa o caminho que você anda, que você tenha paz, tranquilidade, alegria, felicidade e realização correndo nas suas veias.

17. Agradeça a si mesmo

Agradeça a si mesmo por ser corajosa o suficiente para começar tudo de novo, por se atrever a embarcar em uma nova jornada, em uma nova aventura. Diga obrigado a si mesmo por toda sua força, sabedoria e confiança. Agradeça a si mesmo por todos os seus esforços e todo o trabalho que você faz todos os dias, pois você venceu bons e maus momentos até agora.

Disponível: <<http://ambientevistoriado.com/como-recomecar-e-reconstruir-sua-vida-zero/>> acesso em 09 set. 2017. (adaptado pelo autor para ambos os sexos).

Obrigado pela leitura!